

Forschung für die zivile Sicherheit | Bekanntmachung: „Internationales Katastrophen- und Risikomanagement – IKARIM“

HOWAMAN

Nachhaltige Strategien und Technologien für das Hochwasser-
risikomanagement in ariden und semiariden Gebieten

Schlussbericht des Teilvorhabens B
„Erhöhung der Resilienz durch adressatenspezifisches
Capacity Building im Hochwasserrisikomanagement“

Förderkennzeichen: 13N15179

Projektlaufzeit: 01.03.2020 – 31.08.2023

GEFÖRDERT VOM

Bundesministerium
für Bildung
und Forschung

Forschung für die zivile Sicherheit
Bekanntmachung: „Internationales Katastrophen-
und Risikomanagement – IKARIM“

Verbundvorhaben

HOWAMAN

Nachhaltige Strategien und Technologien für das
Hochwasserrisikomanagement in ariden und
semiariden Gebieten

FKZ: 13N15179

IMPRESSUM

Bearbeitung des Teilvorhabens

Forschungsinstitut für Wasserwirtschaft und Klimazukunft an der RWTH Aachen (FiW) e. V.
Kackertstraße 15 – 17
52072 Aachen
Dr.-Ing. Manuel Krauß
Rona Michaelis, M. Sc.
Matthias Hirt, M. Sc.
Thekla E. Hövel, M.Sc., M.Sc.
Ahlem Jomaa, M.Sc.
Evelyn Mathyl, M.Sc.
Sophia Schüller, M.Sc.

GEFÖRDERT VOM

**Bundesministerium
für Bildung
und Forschung**

IM RAHMEN DES BMBF-PROGRAMMS

Forschung für die zivile Sicherheit
Bekanntmachung:
„Internationales Katastrophen- und
Risikomanagement – IKARIM“

Verbundkoordination

**RWTH Aachen University
Institut für Wasserbau und
Wasserwirtschaft**
Mies-van-der-Rohe-Straße 17
52074 Aachen
Prof. Dr.-Ing. Holger Schüttrumpf

BETREUT DURCH

Projektpartner

**RWTH Aachen University
Institut für Institut für Soziologie**
Dr. phil. Jacqueline Lemm

Kisters AG
Dr.-Ing. Dirk Schwanenberg

**Hochwasser Kompetenz
Centrum e. V.**
Dipl.-Hydrologe Georg Johann

Hochschule Magdeburg-Stendal
Prof. Dr.-Ing. Daniel Bachmann

DMT GmbH & Co. KG
Dr.-Ing. Oliver Stoschek

Assoziierte Partner

**Water Engineering Research Center
Tarbiat Modares University Tehran
Water Research Institute Tehran
Tehran AB-KHAK Consulting Engineer**

Zitierhinweis

Michaelis, R., Hirt, M., Jomaa, A., Mathyl, E., Hövel, T. E., Schüller, S., Krauß, M. (2024): Nachhaltige Strategien und Technologien für das Hochwasserrisikomanagement in ariden und semiariden Gebieten (HOWAMAN)

Schlussbericht des Teilvorhabens B: Erhöhung der Resilienz durch adressatenspezifisches Capacity Building im Hochwasserrisikomanagement des BMBF-Verbundvorhabens HOWAMAN, Förderkennzeichen 13N15179, FiW e. V., Aachen.

Förderkennzeichen:

Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 13N15179 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.

<https://www.fiw.rwth-aachen.de/referenzen/howaman>

Aachen, Februar 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Zusammenfassung	1
1.1	Bewertungen des Hochwasserrisikos (AP 1).....	1
1.1.1	Analyse der Konsequenzen (AP 1-4)	1
1.1.2	Untersuchung der Wirksamkeit von HWRM-Strategien in anderen Arbeitspaketen	8
1.2	Integration von Hochwasseranpassungsstrategien der Bevölkerung in das HWRM (AP3)	11
1.2.1	Durchführung von Interviews mit Stakeholdern (AP 3-1)	11
1.2.1.1	Halbstrukturierte und strukturierte Interviews im Iran.....	11
1.2.1.2	Leitfragenanalyse zu den Verantwortlichkeiten in der Wasserwirtschaft im Iran (AP 3-1).....	16
1.2.1.3	Social Sensing	23
1.2.2	Fragebogen-Umfragen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit (AP 3-2)	34
1.3	Human Capacity Building (AP 4)	37
1.3.1	Capacity Building der Bevölkerung (AP 4-1).....	37
1.3.1.1	Informationsvorsorge – (online) Capacity Building Plattform.....	37
1.3.1.2	Informationsvorsorge – Hochwasserdokumentationsfilm	41
1.3.1.3	Informationsvorsorge – Warn- und Kommunikationskonzept.....	43
1.3.1.4	Risikovorsorge – Versicherungslösungen und Landnutzungsregulierungen	47
1.3.1.5	Verhaltensvorsorge – Vorsorgechecklist	51
1.3.2	Capacity Building von Touristen und Öffentlichkeit (AP 4-2).....	52
1.3.3	Capacity Building auf Universitätsebene (AP 4-3)	57
1.3.4	Capacity Building bei Provinzverwaltungen (AP 4-4)	60
1.3.5	Öffentliche Schulungen und Selbstschutzmaßnahmen (AP 4-5).....	61
2	Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises	64
3	Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit.....	65
4	Voraussichtlicher Nutzen im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans	66
5	Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen.....	69
6	Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses	70
8	Anhang	IX

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Relevante Schadensfunktionen für Gebäude (Huizinga et al., 2017)	3
Abbildung 2: Relevante Schadensfunktionen für die Landwirtschaft (Huizinga et al., 2017) ...	3
Abbildung 3: Bevölkerungsdichte in Teheran (Daten: WorldPop & Bondarenko, 2020)	6
Abbildung 4: Spezielle Risikoobjekte (SC) in Teheran in 4 Kategorien gruppiert	8
Abbildung 5: Bewertungssteckbrief der Maßnahmen aus anderen APs.....	10
Abbildung 6: Beteiligte Ministerien im Bereich des Hochwasserschutzes im Iran	17
Abbildung 7: Aufgaben der zuständigen Stellen bei der Gefahrenabwehr im Iran.....	20
Abbildung 8: Crisis Management Law von 2009 (li.) und Flood exposure plan von 2012 (re.)	21
Abbildung 9: Zuständigkeiten im Bereich der Hochwassergefahrenkarten.	22
Abbildung 10: Prozentuale Nutzung der Medien.....	26
Abbildung 11: Mediennutzung in den Provinzen im Iran.	26
Abbildung 12: Überflutungsrelevante Posts im Untersuchungszeitraum innerhalb der einzelnen Provinzen.....	27
Abbildung 13: Räumliche Häufigkeitsverteilung der Post nach Provinzen im Iran.....	28
Abbildung 14: Auswertung überflutungsrelevanter Posts im Untersuchungszeitraum pro Jahreszeit.	29
Abbildung 15: Räumliche Verteilung der hochwasserrelevanten Posts im Frühjahr.....	30
Abbildung 16: Statistische Darstellung der hochwasserrelevanten Posts im Frühjahr.	31
Abbildung 17: Räumliche Verteilung der hochwasserrelevanten Posts im Sommer.....	32
Abbildung 18: Statistische Darstellung der hochwasserrelevanten Posts im Sommer.	32
Abbildung 19: Räumliche Verteilung der hochwasserrelevanten Posts im Herbst.....	33
Abbildung 20: Räumliche Verteilung der hochwasserrelevanten Posts im Winter.....	34
Abbildung 21: Schematischer Aufbau der entwickelten Fragebögen. Fragebogen "Floods and Flash Floods"(links) und Fragebogen "Awareness Raising" (rechts).	35
Abbildung 22: Überblick Capacity Building Webseite	39
Abbildung 23: Unterteilung der Capacity-Building-Inhalte.....	40
Abbildung 24: Darstellung der Wissensteckbrief auf der Capacity Building Webseite.....	41
Abbildung 25: Ausschnitt aus der Dokumentation „Eyewitnesses report – A Documentary on Severe Flooding in the two Villages of Keshar and Sangan near Tehran“. 42	
Abbildung 26: Zentralisiertes Warnsystem, Adaptation nach Rossi et al., 2018.....	44
Abbildung 27: Beispiele möglicher Kommunikationsstrategien im Katastrophenfall, modifiziert nach (Sujan, 2023).....	45
Abbildung 28: Zwei-Wege-Social-Media-Kommunikationskonzept, Adaptation des HWRM- Kreises nach Heiland (2018)	46
Abbildung 29: Preparation Checklist in Case of a Disaster nach World Health Organization (2011), Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (o.J., 2019).....	52

Abbildung 30: Poster zur Vorsorgeinformation für Touristen.....	54
Abbildung 31: Poster zur Vorsorgeinformation für Anwohnende.....	55
Abbildung 32: Social-Sensing-Datenverarbeitung, modifiziert nach Sadiq et al. (2022).	58
Abbildung 33: Aufbau des Seminars Social Sensing im Hochwasserrisikomanagement.	59
Abbildung 34: Beispielhafter Ausschnitt des erstellten Maßnahmenkatalogs.....	60
Abbildung 35: Fragebogen zu Flash Floods and Floods.	XVIII
Abbildung 36: Fragebogen zu Flash Floods and Floods. Onlinefragebogen zum Thema Awareness Raising.	XX

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Landnutzungsszenario für PROMAIDES.....	4
Tabelle 2: Ursprüngliche Landnutzungskategorien (nach Ghorbanian et al., 2020)	5
Tabelle 3: Maximale Schäden für landwirtschaftliche Gebiete im Iran gemäß JRC- Tabellenkalkulation (Huizinga et al., 2017).....	5
Tabelle 4: EnRoot Interviews.....	11
Tabelle 5: Steckbrief Flood Report Pol-e Dokhtar, Lorestan Provinz, Iran.	23
Tabelle 6: Stichwort bzw. Hashtag-Auswertung aus den Überflutungsberichten.....	24
Tabelle 7: Eckdaten des Floodmonitors im Iran.....	25
Tabelle 8: Enthaltene Informationen in den Capacity-Building-Steckbriefen.	41
Tabelle 9: Wasservorräte für unterschiedliche Nutzung im Katastrophenfall (World Health Organization, 2011).....	51
Tabelle 10: Öffentliche Schulungen und Selbstschutzmaßnahmen, die im Rahmen des Capacity Buildings auf der HOWAMAN Capacity Building Plattform zur Verfügung gestellt wurden.....	61
Tabelle 11 Verwertungsaktivitäten einschließlich Zeithorizonte des FiW	66
Tabelle 12: Studentische Arbeiten.....	67
Tabelle 13: Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Projektergebnisse	70
Tabelle 14: Ausschnitt der Maßnahmenbewertung aus AP 1-4.	IX
Tabelle 15: Zuständigkeiten für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen.....	XI
Tabelle 16: Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Erstellung von Karten	XII
Tabelle 17: Verantwortlichkeiten für die Entwicklung und Umsetzung von Plänen.....	XIII
Tabelle 18: Verantwortlichkeiten für die Entwicklung und Umsetzung von Schulungen.	XIV
Tabelle 19: Steckbrief Flood Report Teheran Provinz, Shemiranat Distikt, Iran.	XV
Tabelle 20: Steckbrief Flood Report Schiras, Fars Provinz, Iran.....	XV
Tabelle 21: Steckbrief Flood Report Imamzadeh Davood, Distrikt Teheran, Iran.	XVI
Tabelle 22: Vor- und Nachteile der betrachteten Kommunikationsarten, angelehnt an (Sujan, 2023).....	XVII

Abkürzungsverzeichnis

ABM	Agenten-basiertes-Modell
AR	Augmented Reality
ECN	Direct Economic Damage
EPOP	Endangered Population
EZG	Einzugsgebiet
HW	Hochwasser
HWRM	Hochwasserrisikomanagement
IMMOB	Immobilie
JRC	Joint Research Centre
LUC	Land use/ Land cover
MMOB	mobile
NGO	Nichtregierungsorganisation
NRCC	National Response Control and Coordination Centre
OSN	Online-Social-Networking(-Plattform)
POP	Population
PRCC	Provincial Response Coordination Centre
PWCG	Public Warning Communication Group Concepts
SC	Special Risk Objects
SGK	Starkregengefährdungsklassen
SRP	Sovereign Risk Pool
ZÜRS	Zonierungssystem für Überschwemmung, Rückstau und Starkregent

1 Zusammenfassung

Arbeiten und Ergebnisse des Teilvorhabens B (Erhöhung der Resilienz durch adressatenspezifisches Capacity Building im Hochwasserrisikomanagement) beinhalten Untersuchungen zu verschiedenen Aspekten eines klimaangepassten Hochwasserschutzes im Iran und der adressatenspezifischen Risikokommunikation und -wahrnehmung. Ein besonderer Schwerpunkt stellt die Integration von Hochwasseranpassungsstrategien auf verschiedenen Ebenen dar. Durch Stakeholder-Interviews, Leitfragenanalysen und die Anwendung von Social Sensing wurden Empfehlungen abgeleitet, um die Anpassungsfähigkeit der Bevölkerung zu stärken. Eine digitale Capacity-Building Plattform wurde geschaffen, um Wissen zu Hochwasserschutzstrategien zu verbreiten und Schulungsmaterialien bereitzustellen. Durch Echtzeitdatenerfassung aus sozialen Netzwerken wurden Maßnahmen abgeleitet, die zu einem verbesserten Hochwasserrisikomanagement (HWRM) im Iran beitragen können.

1.1 Bewertungen des Hochwasserrisikos (AP 1)

Dieses Arbeitspaket widmet sich der Analyse der Auswirkungen mit dem Hauptziel, eine Datengrundlage zu den Aspekten administrativer Grenzen, Flächennutzung, Bevölkerungsdichte und -struktur usw. zu schaffen. Diese Daten sollen anschließend für die Analyse des Schadenspotenzials aufbereitet werden. Zudem wurden Risikoelemente identifiziert. Des Weiteren befasst sich dieses Arbeitspaket mit der Untersuchung der Effektivität von HWRM-Strategien aus anderen Arbeitspaketen.

1.1.1 Analyse der Konsequenzen (AP 1-4)

Die Bewertung von Hochwasserschäden ist ein wesentlicher Bestandteil des Hochwasserrisikomanagements. Zu Beginn des Projektes wurden daher die benötigten Daten für diese mittels einer umfassenden Literaturrecherche erhoben. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Intensität und Häufigkeit von Überschwemmungen im Iran in den letzten Jahrzehnten stark zugenommen haben (Hooshyaripor et al., 2020; Yazdi & Salehi Neyshabouri, 2014). Außerdem lässt sich eine Zunahme an Extremereignissen und die Abnahme jährlicher Niederschlagsmengen beobachten, die laut Modarres et al., 2016 auf anthropogene Einflüsse wie Landnutzungsänderungen, Missmanagement im Wassersektor und den Klimawandel zurückzuführen sind.

Um Hochwasserschäden zu bestimmen, ist es entscheidend, eine Verbindung zwischen Hochwasserparametern wie Wassertiefe, Fließgeschwindigkeit, Dauer des Hochwassers und den durch das Hochwasser transportierten Schadstoffen, Sedimenten und Schäden für verschiedene Schadenskategorien herzustellen. Zur Erstellung dieser Schadenskategorien

sind die Flächennutzung, Gebäudearten, deren Material, Inhalt und Wert von Bedeutung. (Kunreuther & Sheaffer, 1970).

Mittels der Abschätzung der Überschwemmungsschäden und den damit einhergehenden Kosten für den Wiederaufbau verschiedener Objekte und einer Verknüpfung der Überschwemmungstiefe kann eine Schadensfunktion erstellt werden. Es existieren drei Kategorien von Schadensfunktionen: historische Schadenskurve, synthetische Stufe oder angepasste Kurven. Die Schadensfunktion kann relativ oder absolut beschrieben werden, wobei eine relative Funktion einfacher zu übertragen ist, da sie nicht vom Marktwert der Vermögenswerte abhängt. Die meisten veröffentlichten Daten zu Überschwemmungen kommen aus den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan oder Australien (Romali et al., 2015). Huizinga et al., 2016 haben im Rahmen eines Joint Research Centre (JRC)-Reports verschiedene Funktionen für asiatische Länder erstellt. Für den Iran war es notwendig eine synthetische Schadensfunktion zu nutzen, da es keine existierenden Kurven oder ausreichende Statistiken oder Berechnungen zu Hochwasserschäden gab (Malekmohammadi & Tajrishi, 2007).

Für die Schadenspotenzialanalyse in Teheran wurde ein mesoskaliger Ansatz angewendet. Dabei wurden materielle Schäden (Direct Economic Damage (ECN)), immaterielle Schäden (Population (POP)) und besondere Risikoobjekte (Special Risk Objects (SC)) untersucht. Der Ansatz folgte einem schrittweisen Vorgehen, das von einer groben zu einer detaillierteren Analyse führte. Zunächst wurden einfachere Berechnungen mit einer begrenzten Anzahl von Landnutzungsklassen durchgeführt, bevor weitere Szenarien getestet wurden.

Dementsprechend wurde die folgende Methode verwendet:

1. Auswahl des Detaillierungsgrads der Eingabedaten
2. Neueinstufung der Landnutzungskategorien entsprechend dem Detaillierungsgrad der Eingabedaten
3. Ermittlung der Stufenschadenskurve für die jeweiligen Landnutzungsklassen (engl. *Land use/Land cover* (LUC)) in Abhängigkeit der Wasserstände
4. Bewertung/Plausibilitätsprüfung der Ergebnisse

Zur Untersuchung der materiellen Schäden wurde im Rahmen des Projektes ein Schwerpunkt auf Gebäude (engl. *immobile* (IMMOB)) und deren Inhalte (engl. *mobile* (MMOB)) gelegt.

Hierfür werden die Daten für die vorherrschende Landnutzung im Untersuchungsgebiet, eine Schadensfunktion und der Bestandwert ($V_{ECN}[\text{€/m}^2]$) jeder Rasterzelle entsprechend Landnutzungsklasse benötigt.

Die Schadensfunktion stellt die relativen Schäden G_{ECN} an IMMOB und MMOB bezogen auf die hydraulische Variable $h_{max}(m)$ dar und wird benötigt, um die Vulnerabilität pro Landnutzungs-kategorie mit den Bestandswerten zu verknüpfen. In Abbildung 1 sind die verschiedenen Schadensfunktionen für IMMOB, MOB und Durchschnittswerte für Asien dargestellt.

Abbildung 1: Relevante Schadensfunktionen für Gebäude (Huizinga et al., 2017)

Abbildung 2: Relevante Schadensfunktionen für die Landwirtschaft (Huizinga et al., 2017)

Bei den Landnutzungs-kategorien wurde eine Neuklassifizierung der verfügbaren Landnutzungs-klassen durchgeführt. Es wurden jeweils 2 Kategorien für landwirtschaftliche und städtische Gebiete gebildet.

Die Schadensfunktionen wurden aus der verfügbaren Literatur entnommen. Hierfür waren die Schadenskurve von Hooshyaripor et al., 2020 und die standardisierte Schadensfunktion für Landwirtschaft in Asien geeignet, da es zum Zeitpunkt der Berechnung keine Normung auf nationaler Ebene des Irans gab. Detaillierte Schadensanalysen bezüglich der verschiedenen landwirtschaftlichen Kulturen wurden im Rahmen des Projektes aufgrund von Datenungenauigkeiten nicht berücksichtigt. Abbildung 2 zeigt die gewählte Schadensfunktion.

Um die totalen mobilen ($K_{ECN,mob}$ (€)) und immobilen ($K_{ECN,immob}$ (€)) ökonomischen Direktschäden zu erhalten, wurde der relative Schaden (Schadensfunktionen) mit dem Bestandswert (V_{ECN} [€/m²]) und der Landnutzungskategorie ID multipliziert:

$$K_{ECN,mob} = \sum_{k=1}^m A_{Elem} \cdot V_{ECN,mob,i} \cdot G_{ECN,mob,i}$$

$$K_{ECN,immob} = \sum_{k=1}^m A_{Elem} \cdot V_{ECN,immob,i} \cdot G_{ECN,immob,i}$$

Die Summe der beiden bildet den gesamten ökonomischen Direktschaden ab:

$$K_{ECN} = K_{ECN,mob} + K_{ECN,immob}$$

Tabelle 1: Landnutzungsszenario für PROMAIDES

Szenario ID	Klasse	Ursprungs-ID	Empfohlene Schadenskurven
1	Urban (IMMOB)	1	Schadenskurve (Gebäude) (Hooshyaripor et al., 2020)
1001	Urban (MOB)	1	Schadenskurve (Gebäude-inhalte) (Hooshyaripor et al., 2020)
12	Landwirtschaftlich (IMMOB)	12, 13	Durchschnittliche Schadens-funktion Landwirtschaft in Asien empfohlen durch JRC
1012	Landwirtschaftlich (MOB)	12, 13	Durchschnittliche Schadens-funktion Landwirtschaft in Asien empfohlen durch JRC

Tabelle 2: Ursprüngliche Landnutzungskategorien (nach Ghorbanian et al., 2020)

ID	Class
1	Urban
2	Wasser
3	Feuchtgebiet
4	Kalut*
5	Sumpfland
6	Salziges Land
7	Lehm
8	Wald
9	Ausschnitt
10	Unbedeckte Ebene
11	Sand
12	Ackerland
13	Weideland

Tabelle 3: Maximale Schäden für landwirtschaftliche Gebiete im Iran gemäß JRC-Tabellenkalkulation (Huizinga et al., 2017)

Land	Gebäude		Landwirtschaftlich	
Iran	Urbane Strukturen (Immobilien)	Urbane Inhalte (Mobilien)	Total	Landwirtschaft
Maximaler Schaden (€/m ² , 2010)	242	121	363	863 €/ha, Durchschnitt 2008-2010

Betroffene Bevölkerung

Ein Teil der Schadensanalyse konzentrierte sich auf die Bevölkerung und deren Betroffenheit. Es kann dabei zwischen der betroffenen und gefährdeten Bevölkerung unterschieden werden. Die betroffene Bevölkerung zeichnet sich dadurch aus, dass sie in einem Gebiet lebt, das von Hochwasser betroffen ist. Die gefährdete Bevölkerung lebt in einem Teil der Stadt, in dem Überflutung eine Gefahr für ihr Leben darstellt. Das entsprechende WorldPop Raster für den Iran lieferte die benötigten Daten zur Bevölkerungsdichte des Irans (Bondarenko, 2020). Abbildung 3 zeigt die Verteilung der Bevölkerungsdichte in Teheran.

* äolisch geprägtes Wüstengebiet

Abbildung 3: Bevölkerungsdichte in Teheran (Daten: WorldPop & Bondarenko, 2020)

Um die betroffene Bevölkerung zu erfassen, wurde zunächst die entsprechende Bevölkerungsdichte (engl. *Endangered Population (EPOP)*) (Person/m²) auf einem Raster als Element i im Modellierungsgebiet festgelegt. Die ansässige Bevölkerung stellt das Potenzial dar. Um den Grad der Betroffenheit $G_{POP, affected}$ zu erhalten, wird die Anfälligkeit dieser Bevölkerung über die maximale Wassertiefe (h_{max}) definiert. Dieser Zusammenhang wurde nach dem folgenden Kriterium klassifiziert:

$$G_{POP, affected} = 0, \text{ wenn } h_{max} = 0 \text{ m}$$

$$G_{POP, affected} = 1, \text{ wenn } h_{max} > 0 \text{ m}$$

Um die betroffene Bevölkerung zu erhalten wird die Multiplikation von entsprechendem Element der Fläche mit dem Grad der Betroffenheit und Bevölkerungsdichte vorgenommen:

$$K_{POP, affected} = \sum_{i=1}^m A_{area,i} \cdot E_{POP,i} \cdot G_{POP, affected,i}$$

Dieser Ansatz wurde analog für die gefährdeten Personen verwendet, wobei hier eine Anfälligkeit durch Unterteilung in verschiedene Gefährdungszonen durchgeführt wurde. Hierzu wurden Vulnerabilitätsfunktionen verwendet, die auf statistischen Daten von durch Hochwasser physisch gefährdeten Personen beruhen. Der Gefährdungsgrad $G_{POP, endangered}$ steht in Korrelation zum maximalen Wasserstand h_{max} . In diesem Rahmen erfolgte eine Unterscheidung der Gefahrenzonen in drei Zonen mit den jeweiligen Gewichten für die Gefahrenzone:

- Vulnerability functions hazard zone III

$$G_{POP, endangered} = 1$$

- Vulnerability function hazard zone II

$$G_{POP, endangered} = \varphi_{LN} \left(\frac{\ln(h_{max}) - \mu_{LN}}{\sigma_{LN}} \right) \text{ mit } \mu_{LN} = 7,6; \sigma_{LN} = 2,75$$

- Vulnerability function hazard zone I

$$G_{POP, endangered} = \varphi_{LN} \left(\frac{\ln(h_{max}) - \mu_{LN}}{\sigma_{LN}} \right) \text{ mit } \mu_{LN} = 1,46; \sigma_{LN} = 0,28$$

Diese Vulnerabilitätsfunktionen werden anschließend zu Vulnerabilitätskategorien V_c abstrahiert, sodass unterschiedliche V_c in verschiedenen Gebieten verortet werden können. Nach dem räumlichen Diskretisieren des Gebiets mit einem strukturierten Gitter liefert das Element i Informationen zur Vulnerabilitätskategorie V_c und zur Bevölkerungsdichte $E_{POP,i}$.

Die Berechnung der gefährdeten Personen erfolgte über die folgende Multiplikation:

$$K_{POP, endangered} = \sum_{i=1}^m A_i \cdot E_{POP,i} \cdot G_{POP, endangered,i}$$

Die Rasterdateien der Bevölkerungsdichte (Person/m²) und der Vulnerabilitätskategorie ID (pop_dam_category) wurden für den Export in ProMaiDes vorbereitet. Die beschriebene Vulnerabilitätsfunktion wurde als Textdatei für ProMaiDes bereitgestellt.

Special Risk Objects (SC)

Der dritte Teil der Schadensanalyse bezieht sich auf die speziellen Risikoobjekte (SC), bei den Schäden an Einrichtungen untersucht werden, deren Schaden nur bedingt in monetären Werten dargestellt werden kann. Hierbei handelt es sich um den Ausfall einer Pumpstation, Feuerwachen und Schäden an kritischer Infrastruktur, öffentlichen Gebäuden, etc.

Um die Gefährdung der speziellen Risikoobjekte zu ermitteln, mussten die Einrichtungen als geometrische Punkte definiert und den vier SC-Kategorien zugeordnet werden:

- SC = 1 öffentliche Gebäude wie Polizei oder Feuerwachen
- SC = 2 Flächen/Gebäude mit umweltgefährdenden Stoffen wie z.B. Abwasserbehandlung oder Chemieindustrie
- SC = 3 Kulturstätten wie Museen, religiöse Einrichtungen, Weltkulturerbe
- SC = 4 Gebäude im Gesundheitssektor und gefährdete Personen wie Kindergärten, Schulen, Altenheime

Zur anschließenden Berechnung des Potentials VSC_i wurden die identifizierten und zugeordneten Daten an den Partner der Hochschule Magdeburg-Stendal übergeben.

Abbildung 4: Spezielle Risikoobjekte (SC) in Teheran in 4 Kategorien gruppiert

1.1.2 Untersuchung der Wirksamkeit von HWRM-Strategien in anderen Arbeitspaketen

Zur Untersuchung und Wirksamkeit der im Projekt entwickelten HWRM-Strategien und -Maßnahmen wurde eine Multi-Kriterien-Analyse angewandt. Dabei wurde die Wirksamkeit einer Strategie und Maßnahme jeweils auf die folgenden Kriterien untersucht und mit Punkten von 0 bis 7 bewertet:

- Wirksamkeit (0-7)

- Umsetzbarkeit (0-7)
- Finanzielle Ressourcen (7-0)
- Umsetzungszeit (7-0)
- Synergieeffekte der Maßnahme mit anderen Maßnahmen/Richtlinien (0-7)

Ebenso wurden in die Bewertung die nachfolgenden Schutzziele des HWRM-Zyklus mit einbezogen:

- I. Verringerung von sozioökonomischen Schäden
- II. Einbeziehung der Öffentlichkeit in das HWRM durch Förderung privater Schadensbegrenzungsstrategien
- III. Stärkung des öffentlichen Engagements zum Selbstschutz
- IV. Förderung des öffentlichen Bewusstseins durch die Entwicklung eines Hochwasserschutzkonzeptes und die Ausstellung von Zertifikaten für Bürger:innen

Anhand dieser Bewertung konnte zusätzlich eine Priorisierung der entwickelten Maßnahmen durchgeführt werden. Dazu zählen das Hochwasservorhersage- und Frühwarnsystem, der Agenten-basierte Modellansatz (ABM), der das Verhalten der Bewohner:innen im Hochwasserfall im das HWRM einbezieht, die Entwicklung des Hochwasserpasses, die Stakeholder-basierten Maßnahmen und die Hochwasserschutzversicherung. Zusätzlich wurden technische und bauliche Maßnahmen des Hochwasserschutzes betrachtet.

Tabelle 13 im Anhang zeigt die bewerteten Maßnahmen inkl. ihrer Ergebnisse. Dabei fällt auf, dass alle Maßnahmen im Bereich der Aspekte (Wirksamkeit, Durchführbarkeit, finanzielle Ressourcen, Synergieeffekte) mehr als 20 Punkte erreichen. Das bedeutet, dass alle evaluierten Maßnahmen bei einer Implementierung zu einer signifikanten Verbesserung des Hochwasserrisikomanagements beitragen würden. Die meisten Punkte erreicht dabei das Frühwarnsystem Datasphere der Kisters AG mit 29 Punkten. Der entwickelte Hochwasserpass des HKC, Floodlabel, erreicht 27 Punkte. Die geringste Wertung erhält das ABM mit 23 Punkten. Wird ein Blick auf die Erreichung der Schutzziele geworfen, fällt auf, dass Versicherungslösungen höhere Punktzahlen erzielen als die anderen Lösungen. Die meisten Klimaszenarien werden von der Sovereign Risk Pool (SRP)-Versicherungslösung und der Weather-Index-Versicherung abgedeckt.

Zur besseren Vergleichbarkeit wurden Bewertungssteckbriefe (Abbildung 5) der oben genannten Maßnahmen erstellt. Diese können an Interessenvertreter und Entscheidungsträger ausgehändigt werden. Die Steckbriefe bieten Erläuterungen zu den

jeweiligen Maßnahmen, zeigen ihren räumlichen Bezug auf, analysieren ihre Klimawirkung und die Zielerreichung beim Schutz und beinhalten außerdem eine Aspekt-Bewertung.

Abbildung 5: Bewertungssteckbrief der Maßnahmen aus anderen APs.

1.2 Integration von Hochwasseranpassungsstrategien der Bevölkerung in das HWRM (AP3)

1.2.1 Durchführung von Interviews mit Stakeholdern (AP 3-1)

Das Hauptziel des Unterarbeitspakets 3-1 bestand darin ein Risikokommunikationskonzept durch Feldbesuche und vor-Ort-Analysen zu entwickeln. Aufgrund von Reisebeschränkungen infolge der Corona-Pandemie und einer angespannten Sicherheitslage musste von der ursprünglich angedachten Methodik abgewichen werden. In Kooperation mit weiteren Forschungsinstituten wurden daher im Rahmen von Unteraufträgen diverse lokale Bevölkerungsgruppen sowie Experten im Iran konsultiert und zu Risikokommunikationsstrategien befragt. Gleichzeitig wurde die Methode des Social Sensing eingesetzt, um durch eine Auswertung sozialer Medien und weiterer Online-Datenquellen eine vertiefte Analyse über Überflutungsereignisse, damit einhergehender Kommunikation und Reaktionen der Bevölkerung im Iran zu erlangen.

1.2.1.1 Halbstrukturierte und strukturierte Interviews im Iran

Es wurden halbstrukturierte und strukturierte Interviews im Iran durchgeführt und insgesamt dreizehn Personen befragt. Hierbei standen folgende Forschungs- bzw. Untersuchungsfragen im Vordergrund: Zusammenarbeit der einzelnen Verwaltungsbereiche und Behörden im Einzugsgebiet des Kan-Flusses, Einbindung der Bevölkerungen bei Schutzmaßnahmen, Förderprogramme für Umwelt- und Hochwasserschutzmaßnahmen, Umweltsituation – Blockade der Abflüsse durch z.B. Abfall, Bauliche Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von Hochwasserschäden und -gefahren, lokales Wissen über Risiko- und Verhaltensvorsorge. Die Interviews wurden durch den Unterauftragnehmer EnRoot durchgeführt und vom FiW nach den folgenden Gesichtspunkten ausgewertet: Informationsvorsorge, Verhaltensvorsorge vor der Flut, Verhaltensvorsorge während der Flut.

Tabelle 4: EnRoot Interviews

Eckdaten der durchgeführten Interviews:	<ul style="list-style-type: none"> - halbstrukturierte Interviews (Anzahl 4) - Interviews im Rahmen des Dokumentarfilms (Anzahl 9)
Gesellschaftliche Rolle der Befragten:	<ul style="list-style-type: none"> - Anwohnende (Anzahl 6) - Regierungsbeamte (Anzahl 2) - Restaurantbesitzende (Anzahl 1) - Obstbauer (Anzahl 1) - Feuerwehrfachkräfte (Anzahl 2) - Hydrologe (Anzahl 1)

Die Auswertung der Interviews ergab folgende Ergebnisse:

1. Zusammenarbeit der einzelnen Verwaltungsbereiche und Behörden im Einzugsgebiet des Kan-Flusses

Die Befragten äußern deutliche Unzufriedenheit hinsichtlich des Handelns der Regierung, die aus Sicht der Befragten eine umfassendere Unterstützung der Einheimischen sowohl in der Hochwasservorsorge als auch während akuter Hochwassersituationen leisten sollte. Insbesondere Bewohnende der Gebiete Sangan, Sulughoon und Ober Sangan fordern von den staatlichen Institutionen, darunter Feuerwehr, Polizei und Stadtverwaltung, verstärkte Maßnahmen. In der Vergangenheit haben örtliche Gemeinden und die Polizei durch Warnungen entlang des Flusses geholfen, insbesondere jene Personen zu alarmieren, die keine Flutwarnung über die lokalen Wetterberichte erreicht hatte. Die iranischen Rothalbmond-Gesellschaft war bei vorherigen Flutkatastrophen allerdings nur eingeschränkt einsatzfähig aufgrund fehlender Ausrüstung und unzureichender Richtlinien. Die Kommunikation innerhalb der betroffenen Bevölkerung ist während Krisensituationen bislang begrenzt geblieben, da die Betroffenen stark mit ihren eigenen Problemen beschäftigt sind. Anwohnende bemängeln, dass lokale Behörden sie nie konsultierten und Informationen seitens Feuerwehr, Polizei und Stadtverwaltung nicht weitergegeben würden. Es scheint, dass die lokale Bevölkerung nicht entsprechend in Entscheidungsprozesse einbezogen und bei Planungen berücksichtigt wird.

Die Bewohnenden sprechen sich dafür aus, lokale Experten einzusetzen, um Schwachstellen und die relevanten Schäden in der Gemeinde zu ermitteln, wobei insbesondere ältere Bevölkerungsgruppen stärker berücksichtigt werden sollten. Ein Regierungsvertreter betonte die Notwendigkeit gesetzlicher Regelungen, die hochwassersicheres Bauen verpflichtend vorschreiben, um die Bevölkerung zu schützen. Hierbei sei die Erstellung geeigneter Überschwemmungskarten von entscheidender Bedeutung.

2. Einbindung der Bevölkerungen bei wichtigen Schutzmaßnahmen

Aus Sicht der Regierungsbeamten, steht das Energieministerium allen Anwohnenden zur Verfügung, wenn sie Fragen bzgl. der Hochwasserschutzes haben.

Derzeit ergreift ein Teil der Anwohnenden eigenständig Schutzmaßnahmen, die hauptsächlich aus selbstgebauten Hochwasserschutzmauern aus Stein bestehen. Die Motivation kommt dabei aus einer eigenen Betroffenheit und Erlebnissen von Überflutungen. Die Person, die diese Aussage traf, investiert dabei kontinuierlich in die Instandhaltung oder Erneuerung von Schutzmauern, um sich trotz fehlender Hochwasserschutzmaßnahmen der Regierung zu schützen. Das Erteilen von Genehmigungen für den Bau neuer Schutzmauern hat es Anwohnenden in der Vergangenheit erschwert Anpassungsmaßnahmen für ihre Grundstücke zu ergreifen. Ein Großteil der Anwohnenden fühlt sich allerdings auch nicht verantwortlich Schutzmaßnahmen für das Eigentum zu ergreifen und sieht sich dazu auch finanziell nicht in

der Lage. Sie sehen diese Verantwortung bei der Regierung. Ein Problem sieht ein Regierungsbeamte im schwachen kollektiven Gedächtnis der Anwohnenden, da nicht aus Flutkatastrophen gelernt würde und sich diese zum Teil weiter fahrlässig verhalten und kein Geld für Notsituationen angesparten würde. So brauche es Gesetze und Regelungen, die der Bevölkerung Vorschriften machen. Es besteht eine große Diskrepanz zwischen den Vorstellungen zur Verantwortlichkeit für Schutzmaßnahmen zwischen Regierung und Bevölkerung.

3. Förderprogramme für Umwelt- und Hochwasserschutzmaßnahmen

Es gibt keine finanziellen Hilfsprogramme für Hochwasserschutz für Privatgelände. Einerseits muss auf Privatgelände eigenständig entschieden werden, ob Hochwasserschutzmaßnahmen implementiert werden. Auf der anderen Seite sollen jedoch natürliche Überflutungsflächen für den Fluss geschaffen werden und dafür müssen Schutzmauern auf privatem Gelände versetzt werden. Der Regierung/den lokalen Behörden steht es jedoch frei, die privat installierten Hochwasserschutzmaßnahmen abzureißen, sollten sie diese für nicht tauglich befinden. Nach einem solchen Abriss steht, den Eigentümern keinerlei Entschädigung zu.

Im öffentlichen Raum wie z.B. für Gemeinden und Ortschaften unterstützt die Regierung bei der Errichtung von Hochwasserschutzmaßnahmen, sollte die Gemeinde nicht in der Lage sein diese selbst zu finanzieren. Aus den Interviews geht hervor, dass Hochwasserschutzversicherungen im Iran keine Pflicht sind. Es besteht allerdings die Möglichkeit eine solche Versicherung auf freiwilliger Basis abzuschließen. Diese private Versicherungsvorsorge wird aber nicht von vielen Anwohnenden im Untersuchungsgebiet genutzt. Außerdem wird deutlich, dass die Versicherten im Schadenfall kaum Auszahlungen von der Versicherung erhalten haben, da ihre privaten Schutzmaßnahmen nicht den geforderten Standards der Versicherung genügt. Teilweise haben sie laut der Versicherung sogar für eine Verstärkung der Überflutung gesorgt. Hier scheint es so, dass eine bessere Information der Bevölkerung benötigt werde. Außerdem wären die Errichtung einfacherer Frühwarnsysteme und das Beseitigen und Vermeiden von Bauten im Bereich der Gefahrenzone wichtige Folgemaßnahmen.

4. Umweltsituation – Blockade der Abflüsse durch z.B. Abfall

Pflanzliche Abfälle aus der Landwirtschaft werden vielerorts im Fluss entsorgt, da es nach Angabe der Befragten, keine Infrastruktur für die Entsorgung von Grünabfällen gibt. Auch häusliche Abfälle und Bauschutt werden zum Teil in direkter Nähe zum Fluss abgelagert. Dies fördert die Bildung von Muren durch Regen oder steigenden Wasserspiegel, die in den Fluss eingetragen werden. Im Fluss abgelagerte Abfälle werden nicht von den Behörden entfernt, sodass Hochwasserwellen oftmals Abfälle und Bäume mit sich führen. Beispielsweise kam es an der Engstelle der Keshar Brücke zu einer Verkläuserung durch Baumreste. Dadurch, dass

die Flächen in direkter Nähe zum Fluss landwirtschaftlich genutzt werden, wachsen Bäume teilweise auch sehr nah am Fluss. Ihre Vulnerabilität gegenüber einer Überflutung ist damit erhöht. Dadurch nimmt auch ihr Schadenspotential zu. Neben den Abfällen im Fluss, sorgen auch illegal erbaute Hindernisse für ein erhöhtes Überflutungsrisiko, da sie einen Einfluss auf das Fließverhalten des Flusses haben.

Die Beteiligung der lokalen Behörden an der Umweltsituation wird von der Bevölkerung unterschiedlich wahrgenommen. Es hat eine Intervention in Form von Flussbettreinigung gegeben, die vermeintlich durch Behörden durchgeführt wurde. Eine anwohnende Person äußerte, dass es mehr Interventionen durch Behörden bezüglich der illegalen Deponie des Mülls am Fluss benötige. Die befragten Anwohnenden sind sich der Problematik bewusst und empfinden Verbesserungsbedarf. Ortsansässige berichten außerdem übereinstimmend von einem Zusammenhang zwischen Überflutung und der Ansammlung von Abfällen.

5. Bauliche Vorsorgemaßnahmen zur Vermeidung von Hochwasserschäden und -gefahren

Es fehlt an effizienten Maßnahmen zum Schutz vor Überschwemmungen. Nachdem die Überflutung 2011 viele Schutzwände zerstört hat ist laut Aussage eines Anwohners keine Initiative zum Wiederaufbau zu erkennen. Auch hier wird bei den Maßnahmen auf die Bedeutung von Müllentfernung im Uferbereich und die Reinigung des Flussbetts mittels manueller Zerkleinerung von Gestein oder Baggerarbeiten im Uferbereich durch verschiedene Anwohnenden verwiesen. Weiterhin ist festzustellen, dass versucht wird eine Art Sperrzone entlang des Flusses zu etablieren. Offenbar werden von der Regierung Gefahrenzonen identifiziert und ausgewiesen und Gebäude in gefährdeten Bereichen entfernt. Außerdem plant die Regierung Maßnahmen im Bereich des Flusses, die die natürliche Flussform verändern und die Flussufer verstärken sollen. Es werden auch Pläne zur Renaturierung des Flusses erstellt, die zum Teil ein besseres Ansehen genießen. Die Regierung stuft Sandsäcke als eine nicht zu priorisierende Hochwasserschutzmaßnahme ein, wohingegen diese von den Anwohnenden überwiegend genutzt werden. Eine anwohnende Person berichtet auch, dass sie sich aufgrund finanzieller Gründe keine Sandsäcke leisten könne. Allgemein gesprochen wird „Dry proofing“, also der technische Objektschutz durch bauliche Maßnahmen und/oder Sandsäcke von der Regierung als nicht zielführend betrachtet. Weiterhin scheint es an der Ausweisung von Flächen mit geringer Risikowahrscheinlichkeit zu fehlen. Ein Anwohner berichtete über den Bau einer in seinen Augen unwirksamen Hochwasserschutzmauer in einem Garten durch die Regierung. Darüber hinaus scheinen Straßen zum Teil zu nah und exponiert am Fluss gebaut worden sein.

6. Lokales Wissen über Risiko- und Verhaltensvorsorge

Nach Angabe der Befragten, fehlt es an einer zentralen Stelle, die für die Herausgabe und Verbreitung von Hochwasserwarnungen zuständig ist und Informationen zu Risiken sowie Vorsorge- und Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung bereitstellt. Nicht alle Teile der Bevölkerung haben Zugang zu Nachrichten und/oder Internet, beziehungsweise nutzen etwaige Angebote. Potentielle Warnungen, die bspw. im Fernsehen oder Radio verbreitet werden, erreichen daher nicht alle potentiell betroffenen Personen. Grundsätzlich reagieren die meisten Anwohnenden auf starke Regenfälle oder sonstige Signale der Natur und bringen sich selbstständig in Sicherheit. In der Vergangenheit haben allerdings oftmals insbesondere Touristen nicht auf die Warnungen der Anwohnenden reagiert und wurden von Überflutungen überrascht. Ortsansässige, die in ihrem Leben bereits ein Flutereignis erlebt haben sind offenbar sensibilisiert und wissen grundsätzlich um die Notwendigkeit Schutz-, bzw. Fluchtmaßnahmen zu ergreifen. An einigen Stellen sind potentielle Gefahrenzonen in Flussnähe offenbar markiert und es existieren auch Hochwasserkarten, für deren Verständnis und Genauigkeit allerdings Verbesserungsbedarf zu bestehen scheint.

Ergebnisverwertung

Es scheint, dass eine verbesserte Kommunikation zwischen den Bewohnern und Versicherungen erforderlich ist, um vor Katastrophen abgesichert zu sein und Schadensregelungen zu verstehen, um entsprechende Anpassungen vornehmen zu können. Zudem sollte die Rolle der Versicherungen im Rahmen staatlicher Hochwasserschutzmaßnahmen stärker berücksichtigt werden. Weiterhin gibt unterschiedliche Meinungen zur Bedeutung von Förderprogrammen zu Hochwasserschutzmaßnahmen, die offenbar abhängig von der Betroffenheit der befragten Person ist. Ein Regierungsbeamter priorisiert Maßnahmen zur Bewältigung wirtschaftlicher Probleme höher als den (individuellen) Hochwasserschutz.

Sowohl die Bevölkerung als auch die Regierung bewerten eine verbesserte öffentliche Informationsweitergabe als äußerst wichtig. Es besteht auch Bedarf an beratenden Informationen für potentiell betroffene Personen, einschließlich Versicherungs- und Schutzmaßnahmen. Die Bereinigung von Gefahrenzonen, um dem Fluss mehr Raum zu bieten, wird gleichzeitig als eine der wichtigsten Hochwasserschutzmaßnahmen angesehen. Hierzu bedarf es ein finanzielles Budget für die Vorarbeiten zur Identifizierung und Kennzeichnung gefährdeter Gebiete.

Basierend auf diesen Erkenntnissen scheint der Bau neuer Hochwasserschutzwände sinnvoll, unter der Bedingung der Akzeptanz durch die Bevölkerung und einer angemessenen Wartung durch eine zentrale Stelle. Zusätzlich sollten überflutbare Bereiche identifiziert werden, um

mögliche Standorte für Rückhaltebecken zu prüfen. Eine staatliche finanzielle Unterstützung beim Erwerb von Sandsäcken könnte das Ausmaß von Schäden innerhalb der Bevölkerung verringern. Des Weiteren ist die Erstellung einer Hochwasserrisikokarte empfehlenswert, um geeignete bauliche Maßnahmen identifizieren und priorisieren zu können.

Diese Erkenntnisse führen zu folgenden Empfehlungen: Einrichtung eines zentralen Warnsystems und einer zuständigen Behörde, Implementierung eines lokalen Warnsystems entlang des Flusses, einschließlich touristischer Bereiche, sowie Verbesserung der Hochwassergefahrenkarten und Erstellung von Hochwasserrisikokarten.

1.2.1.2 Leitfragenanalyse zu den Verantwortlichkeiten in der Wasserwirtschaft im Iran (AP 3-1)

Im Rahmen einer Leitfragenanalyse konnten Schnittstellenprobleme zwischen den Verwaltungsbehörden, der Übergabe und Verteilung der Verantwortung sowie Maßnahmen zum Schutz vor Hochwasser im Untersuchungsgebiet identifiziert werden.

Dabei haben sich folgende Erkenntnis aus den vier Leitfragen gezeigt:

1. Verteilung der administrativen Zuständigkeiten im Bereich Hochwasserschutz, einschließlich des dazugehörigen Katastrophenschutzes

Das Law on Crisis Management (2019) setzt den Grundstein um Entscheidungen und Aktionen im Rahmen des HWRMs zu treffen und legt die Verantwortlichkeiten sowie die administrativen Zuständigkeiten im Bereich des Hochwasserschutzes fest. Seine Hauptziele sind:

1. Verbesserung der Verwaltung und Ausbau der Kapazitäten mit Schwerpunkt auf eine integrierte und koordinierte Verwaltung.
2. Entscheidungsfindung, Beschlussfassung und Politikgestaltung im Bereich des Krisenmanagements auf der Grundlage eines korrekten und ganzheitlichen Verständnisses der Risiken.
3. Festlegung von Prioritäten und Entwicklung von risikomindernden Maßnahmen und Investitionen im Zusammenhang mit der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit.
4. Wirksame Reaktion auf Unfälle und Katastrophen und Wiederaufbau in Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit in allen strukturellen, wirtschaftlichen, sozialen, organisatorischen und ökologischen Aspekten.
5. Aktualisierung des gemeindeorientierten Krisenmanagements.

In Artikel 4 des Law on Crisis Management (2019) wird beschrieben, dass der Nationale Koordinierungsrat für Krisenmanagement und die Nationale Organisation für Krisenmanagement den Auftrag haben, die erforderlichen Strategien und Aktionspläne für das Krisenmanagement, einschließlich des Hochwassermanagements, in Zusammenarbeit mit allen zuständigen Stellen auszuarbeiten und zu melden.

Die administrativen Zuständigkeiten (Aufgaben und Maßnahmen im Hochwassermanagement) sind auf fünf Ministerien und die staatliche "Nationale Organisation für Krisenmanagement" (sechs staatliche Organisationen) verteilt. Zusätzlich wird eine Nichtregierungsorganisation (NGO) in die Zuständigkeiten mit einbezogen (Abbildung 6). Nähere Erläuterungen zu den Zuständigkeiten der einzelnen Ministerien können Tabelle 15 und Tabelle 16 im Anhang entnommen werden.

Abbildung 6: Beteiligte Ministerien im Bereich des Hochwasserschutzes im Iran

2. Übertragung der Zuständigkeiten im Hochwasserschutz und dem damit verbundenen Katastrophenschutz vom Innenministerium auf das Ministerium für Energie

Die Zuständigkeit im Hochwasserschutz und dem damit verbundenen Katastrophenschutz fällt in den Aufgabenbereich der sogenannten Flood-Taskgroup. Die übergeordneten Ziele der Taskgroup bestehen in der Politikgestaltung, der Steuerung und der Planung der Anwendung aller in anderen Organisationen verfügbaren Einrichtungen und Kapazitäten für das Hochwassermanagement. Die Leitung dieser Taskgroup obliegt seit 2020 dem Ministerium für Energie.

Angesichts der Bedeutung des Themas und der Koordinierung nach dem Hochwasser 2019 sowie dem neuen Krisenmanagementgesetz und den Programmen hat das Energieministerium seine bisherigen und neuen Aufgaben in seiner neuen Struktur auf die Tagesordnung gesetzt.

Nach dem nationalen Krisenmanagementgesetz aus dem Jahr 2019 ist es derzeit nicht möglich, dass eine Organisation ihre behördlichen Aufgaben einer anderen Stelle überträgt und verlagert. Eine Begründung, warum die Übertragung der Verantwortlichkeit vom Innenministerium auf das Ministerium für Energie stattgefunden hat, konnte nicht ermittelt werden.

3. Befehlsketten und Schnittstellen im Hochwasserfall

Gemäß dem nationalen Krisenmanagementgesetz werden auf nationaler, Provinz- und Bezirksebene Zentralen für die Prävention, Koordination und Leitung von Krisenreaktionsmaßnahmen gebildet. Als Ort der nationalen Ausschusssitzungen wird das National Response Control and Coordination Centre (NRCC) genannt sowie das Provincial Response Coordination Centre (PRCC) für Provinzausschusssitzungen. Bezirksausschusssitzungen werden im Emergency Operation Centre des jeweiligen Bezirks abgehalten.

Zusätzlich wurden im National Plan for Readiness and Response (2021) folgende Aspekte berücksichtigt:

- Festlegung der Rollen, Zuständigkeiten und Aufgaben der Führungskräfte der ausführenden Organisationen, Einrichtungen und Stellen, die in Notfällen zuständig sind.

- Schaffung einer kohärenten, integrierten und koordinierten Einsatzbasis, um die Aktivitäten der verschiedenen Einrichtungen bei Notfällen (Zwischenfällen und Katastrophen) zu konzentrieren.

Dieser Plan wurde den verschiedenen Organisationen im Iran im Jahr 2021 als neues Programm mitgeteilt. Die finale Umsetzung war bis zum Zeitpunkt der Datenerhebung im Jahr 2022 noch nicht abgeschlossen. Die letztendliche Umsetzung wird voraussichtlich noch weiteren Zeit- und Finanzaufwand in Anspruch nehmen.

Die Organigramme der Notfallmaßnahmen sind auf den verschiedenen Ebenen des Landes, der Provinz, des Bezirks und des Einsatzortes ähnlich strukturiert. Die Kommunikationsverbindungen sind hierarchisch strukturiert. Sie verlaufen zwischen den verschiedenen Ebenen von der Leitung des Verwaltungsausschusses auf der unteren Ebene zum Einsatzort auf der höheren Ebene und umgekehrt. Da Überschwemmungen meist auf Provinzebene auftreten, werden die Aufgaben der einzelnen Untergruppen und ihre Position im Organigramm der provinziellen Katastrophenschutzbehörde als Beispiel dargestellt (Abbildung 7)

Die Umsetzung der rechtlichen und operativen Struktur erfordert einen erheblichen Zeit- und Finanzaufwand. Trotz der vorgenommenen Änderungen und Verbesserungen mit dem National Plan for Readiness and Response (2021) ist deutlich zu erkennen, dass für die vollständige Umsetzung des nationalen Bereitschafts- und Reaktionsplans noch weitere Maßnahmen und Anstrengungen erforderlich sind.

Abbildung 7: Aufgaben der zuständigen Stellen bei der Gefahrenabwehr im Iran.

4. Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten

Bis zum Jahr 2012 waren entsprechend dem Crisis Management Law (2009) und dem Flood Exposure Master Plan (2012) das Ministerium für Energie und das Innenministerium für die Erstellung von Hochwasser- und Starkregengefahrenkarten zuständig. Durch eine Gesetzesnovelle im Jahre 2019 im Bereich des Krisenmanagements werden dem Ministerium für Energie und dem Ministerium für den landwirtschaftlichen Dschihad die Zuständigkeiten zugewiesen.

Abbildung 8: Crisis Management Law von 2009 (li.) und Flood exposure plan von 2012 (re.).

Weitere Schwierigkeiten hinsichtlich der Erstellung der Hochwassergefahrenkarten scheinen außerdem fehlende finanzielle Ressourcen, Uneinigkeit über die Anforderungen der Karten zwischen Behörden und Versicherungen sowie unzureichende Kommunikation zwischen dem Ministerium für Energie und dem Ministerium für den landwirtschaftlichen Dschihad zu sein.

Erschwerend kommt hinzu, dass für ca. 80% der Grundstücke in Flussnähe keine Katasterinformationen vorliegen und fundamentale Begriffe aus dem Bereich des Hochwasserschutzes, wie z.B. Hochwasserzonierung, Hochwasserrisiko- und Hochwassergefahrenkarten, unscharf differenziert sind. Daraus resultierend ergibt sich die Situation, dass vier unterschiedliche Ministerien offenbar gleichzeitig an der Erstellung sehr ähnlicher Karten arbeiten (Abbildung 9).

Die Nationale Organisation für Krisenmanagement ist darüber hinaus für die notwendige Datenerfassung im Zusammenhang mit "Flood Zones" zuständig, während das Ministerium für landwirtschaftlichen Dschihad und das Ministerium für Energie die "Flood zone" Karten erstellen und veröffentlichen. Für eine erfolgreiche Kartenerstellung ist eine enge Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen unerlässlich.

Abbildung 9: Zuständigkeiten im Bereich der Hochwassergefahrenkarten.

Erkenntnisse

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnis aus der Leitfragenanalyse

- Die aktuelle und vergangene Haushaltsplanung sieht keine finanziellen Mittel für Grundlagenstudien zur Erstellung einheitlicher Hochwassergefahrenkarten vor.
- Hochwasserschutzversicherungen sind keine Pflicht im Iran, eine Pflicht wird aber aktuell diskutiert.
- Laut der Insurance Task Group des Iran kann momentan keine der aktuell veröffentlichten Hochwassergefahrenkarten die Bedürfnisse der Versicherungen decken, um auf Grundlage dieser adäquate Versicherungsmodelle zu entwickeln.
- Die Zuständigkeit zur Durchführung von Schulungen für die Bevölkerung und lokale Regierungsbeamte liegt laut Krisenmanagementgesetz (2019) bei der iranischen Rothalbmond-Gesellschaft.
- Das Ministerium für Energie ist für die Erstellung von Schulungen für Flutkatastrophenmanagement und Trainingsmaterial für Risikowahrnehmung von Hochwasser zuständig

1.2.1.3 Social Sensing

Um ein umfassenderes Bild von Hochwasserereignissen im Iran zu erhalten wurde Social Sensing, eine innovative Methodik zur Datenerfassung, angewendet. Social Sensing bezieht sich auf die fortlaufende Auswertung von Informationen aus sozialen Netzwerken. Durch den entwickelten Floodmonitor wurden über einen Zeitraum von einem Jahr Aktivitäten in sozialen Medien zu Hochwasserereignissen im Iran dokumentiert und ausgewertet. Somit konnten Gefahrenherde und bevorzugte Medien der Bevölkerung für die Verbreitung von Hochwasserinformationen identifiziert werden. Social Sensing stellt eine effektive Methodik der Echtzeitdatenerfassung dar und kann zu einem nachhaltigen Aufbau und der Optimierung potentieller Frühwarnsysteme und Kommunikationsstrategien im Hochwassermanagement beitragen.

Flood Reports

Im Rahmen der Informationsgewinnung wurden vier Berichte zu Hochwasserereignissen im Iran anhand der Erfassung und Auswertung sog. Mirco-posts in öffentlich zugänglichen sozialen Medien angefertigt. In Tabelle 5 sind beispielhaft die Erkenntnisse für das Untersuchungsgebiet Pol-e Dokhtar in der Provinz Lorestan dargestellt. Die Ergebnisse sind der weiteren Untersuchungsgebiete können der Tabelle 19, Tabelle 20 und Tabelle 21 im Anhang entnommen werden.

Tabelle 5: Steckbrief Flood Report Pol-e Dokhtar, Lorestan Provinz, Iran.

Untersuchungsgebiet	Pol-e Dokhtar, Lorestan Provinz, Iran
Datum	März/ April 2019
Fluss	Kashkan
Kommunikation zwischen Öffentlichkeit und Behörden	Die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und den Behörden erfolgte über Medienkanäle, Interviews oder direkten Kontakt in unmittelbarer Nähe. Dabei wurden soziale Medien, wie bspw. X (ehem. Twitter), nur sehr begrenzt genutzt.
Involvierte Interessenvertreter	<p>Sicherheitskräfte und Ersthelfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revolutionsgarde • Rothalbmond-Gesellschaft • Luftwaffe <p>Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wassergesellschaft (Lorestan Regional Water Company) <p>Behörden/Regierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Krisenstab der Stadt Pol-e Dokhtar • Generaldirektor des Krisenmanagements von Lorestan • Generaldirektor der Straßen- und Verkehrspolizei von Lorestan • Meteorologische Abteilung • Stadtverwaltung Pol-e Dokhtar

	<ul style="list-style-type: none"> • Gouverneur von Pol-e Dokhtar • Bürgermeister von Pol-e Dokhtar • Direktor der Abteilung für Kulturerbe in Pol-e Dokhtar • Direktor der Pol-e Dokhtar-Autobahn • Gouverneur von Lorestan
Hauptwebseiten oder Medien zur Verbreitung von Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Lokale Nachrichten • Gouverneur von Lorestan erklärte, dass der Gouverneur des Bezirks Pol-e Dokhtar so bald wie möglich mit einem Lautsprecher in die Dörfer im Süden der Stadt geschickt werden sollte, um die Bewohner zu warnen.

In Tabelle 6 sind die Ergebnisse der Hashtag-Analyse* aus den Berichten gelistet. Es wird deutlich, dass je nach Intensität des Ereignisses und entstandenem Schaden unterschiedlich viele Akteure aus den Bereichen Sicherheits- und Rettungskräfte, Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe und Verwaltung/Regierung beteiligt waren. Die Kommunikation zwischen den Behörden und der betroffenen Bevölkerung erfolgt meist klassisch über Radio- und Fernsehkanäle via Interviews oder Direktansprachen vor Ort. In einigen Fällen wurden über soziale Medien, öffentliche Bekanntmachungen und Presseerklärungen in lokal Zeitungen Informationen herausgegeben. Ebenso wurden vereinzelt meteorologische Warnungen am Vortag durch den staatlichen Wetterdienst verbreitet.

Tabelle 6: Stichwort bzw. Hashtag-Auswertung aus den Überflutungsberichten.

Kategorie	Stichwort (hashtag)	Übersetzung ins Englische
Allgemein	سیل	Flood
	سیلاب	Floodwater
Spezifisch	سیل امامزاده داوود	Flood_Imamzadeh_Davood
	امامزاده داوود	Imamzadeh_Davood
	امامزاده داوود تنها نیست	Imamzadeh_Davood_is_not_alone
	سیل شیراز	Shiraz_flood

* Zu bedenken ist, dass westliche soziale Medien (Instagram, X etc.) im Iran offiziell blockiert sind, dies bedeutet, dass diese fast ausschließlich Berichte aus zweiter Hand von Dritten enthalten.

Floodmonitor

Zur kontinuierlichen Erfassung von Meldungen in sozialen Netzwerken zu Hochwasserereignissen wurde ein sogenannter Floodmonitor für den Iran entwickelt. Mit diesem wurde über einen Zeitraum von einem Jahr mit Hilfe von Social Sensing Posts im Zusammenhang mit Hochwasser und Überschwemmungen im Iran dokumentiert und auf einer digitalen Karte des verortet (Tabelle 7).

Mit Hilfe dieser Daten sollten die maßgebendsten Gefahrenherde von Überschwemmungen im Iran identifiziert werden. Außerdem sollte eine weitergehende Daten-Analyse aufzeigen, welche Medien von den Einwohnenden besonders präferiert genutzt werden, um auf Überflutungen aufmerksam zu machen. Diese Erkenntnisse sollen dazu beitragen, eine Zwei-Wege-Kommunikationsstrategie zu entwickeln, die es den Behörden gezielt ermöglicht mit potentiell betroffenen Anwohnenden in Kontakt zu treten und effizient zu warnen.

Tabelle 7: Eckdaten des Floodmonitors im Iran

Laufzeit	22.07.2022 bis 24.06.2023
Anzahl der Ereignisse	185*

Erläuterung des Floodmonitors

Beim Floodmonitor handelt es sich um ein Produkt der Firma Floodtags. Hierbei wird in Echtzeit das Posting-Verhalten in einer bestimmten Region zu einem definierten Thema überwacht und erfasst. In diesem Fall hat die Plattform die Überwachung von Überschwemmungen im gesamten Iran beinhaltet. Dabei wurden Echtzeit-Überwachung von Überschwemmungen auf der Grundlage von Twitter, Nachrichtenmedien und YouTube durchgeführt. Zusätzlich erfolgt eine Georeferenzierung der Posts bis auf Nachbarschaftsebene, sofern möglich. Der Floodmonitor beinhaltete zusätzlich eine Text- und Bild-Klassifizierung und eine Stichwortsuche, um relevante Inhalte zu finden mit einer Ereigniserkennung mit einer Latenzzeit von 10 Minuten (d. h. die eingehenden Informationen werden alle zehn Minuten auf neue Ereignisse überprüft). Zusätzlich erfolgte eine Übersichtserstellung mit den häufig verwendeten Hashtags und Wortanzahlen.

* Anzahl nach Herausfiltern von doppelten Posts und irrelevanten Posts (bereinigter Datensatz)

Verwendete Medien

Im Rahmen der Analyse zeigte sich, dass die Verbreitung von hochwasserrelevanten Posts hauptsächlich über X (ehemals Twitter), Nachrichtenplattformen und Youtube stattfindet (Abbildung 10). Dabei werden Nachrichten bzw. Informationen am häufigsten über Nachrichtenplattenformen verbreitet und am zweithäufigsten über X. Die Verteilung der Nutzung der untersuchten Plattformen in den jeweiligen Provinzen kann in Abbildung 10 eingesehen werden.

Abbildung 10: Prozentuale Nutzung der Medien.

Abbildung 11: Mediennutzung in den Provinzen im Iran.

Räumliche Verteilung der Ereignisse

Wird die räumliche Ausdehnung der Überflutungen betrachtet, so fällt bei einer allgemeinen Betrachtung aller Jahreszeiten auf, dass es acht Gefahrenherde gibt: Ardebil (28 Posts), Esfahan (15 Posts), Fars (14 Posts), Kerman (11 Posts), Lorestan (11 Posts), Sistan Baloochesan (20 Posts), Western Azerbaijan (10 Posts) (Abbildung 12).

Von allen Provinzen gab es in Ardebil die höchste Anzahl überflutungsrelevanter Posts. Diese betrug im Untersuchungszeitraum 28 Posts. Die zweithäufigste Anzahl überflutungsrelevanter Posts (20) wurden in Sistan Baloochestan registriert. In South Khorassan gab es keinen Post, der auf ein Überflutungsereignis schließen lässt. Teheran liegt mit 9 Posts im Untersuchungszeitraum unterhalb der Betrachtungsgrenze „häufig“. Abbildung 13 zeigt die räumliche Häufigkeitsverteilung über den gesamten Untersuchungszeitraum.

Abbildung 12: Überflutungsrelevante Posts im Untersuchungszeitraum innerhalb der einzelnen Provinzen.

Abbildung 13: Räumliche Häufigkeitsverteilung der Post nach Provinzen im Iran.

Posts pro Jahreszeit

Anhand der Auswertung der Posts im Floodmonitor über den Verlauf eines Jahres hinweg, zeigen sich deutliche Muster (Abbildung 14). Das Jahr wurde hier nach der kalendarischen Jahreseinteilung der gemäßigten Breiten analysiert. Die Jahreszeiten sind wie folgt definiert: Der Frühling beginnt am 20. März und endet am 20. Juni eines Jahres. Die Zeitspanne des Sommers ist vom 21. Juni bis 22. September, des Herbsts vom 23. September bis 20. Dezember und des Winters vom 21. Dezember bis 19. März. So gab es im Untersuchungszeitraum die meisten Posts zu Hochwasser- und Überflutungsereignissen im Frühjahr* (55 %), gefolgt vom Sommer (31 %) und dem Winter (10 %). Die wenigsten Posts zu diesem Thema gab es im Herbst (4 %). Insgesamt wurden im Frühjahr 104 hochwasserrelevante Posts erfasst.

* Bei den Jahreszeiten wird sich auf die kalendarischen Jahreszeiten bezogen.

Abbildung 14: Auswertung überflutungsrelevanter Posts im Untersuchungszeitraum pro Jahreszeit.

Bei der räumlichen Verteilung überflutungsbezogener Posts im **Frühjahr**, die jeweils einem realen Hochwasserereignis zugeordnet werden konnten, akkumuliert sich hauptsächlich im Nord-westen des Landes, in der Provinz Ardebil mit mehr als 25 Posts (Abbildung 15). Mit mehr als 5 Posts sind die Provinzen Western Azerbaijan, Teheran, Lorestan und Sistan und Balochestan betroffen (

Abbildung 16). Acht der 30 Provinzen waren laut der erfassten Posts im Frühjahr des Jahres 2023 nicht betroffen.

Abbildung 15: Räumliche Verteilung der hochwasserrelevanten Posts im Frühjahr.

Abbildung 16: Statistische Darstellung der hochwasserrelevanten Posts im Frühjahr.

Im Gegensatz zum Frühjahr liegen die überflutungsbezogenen Posts im **Sommer** vorwiegend im Zentral-Iran sowie im Süden des Landes (Abbildung 17). Im gesamten Sommer konnten im Untersuchungszeitraum 50 hochwasserbezogene Posts ausgewertet werden. Im Vergleich zum Frühjahr wurde zwar weniger gepostet aber die meisten Posts wurden in dieser Zeit in den Provinzen Sistan und Baloochestan (10 Posts), Esfahan (9 Posts) und Kerman (7 Posts) registriert. Zwar ist auch Ardebil betroffen, allerdings mit einer geringeren Intensität.

Abbildung 17: Räumliche Verteilung der hochwasserrelevanten Posts im Sommer.

Abbildung 18: Statistische Darstellung der hochwasserrelevanten Posts im Sommer.

Im **Herbst** wurde mit acht Posts die geringste Anzahl an hochwasserrelevanten Posts im gesamten Untersuchungszeitraum verzeichnet. Die betroffenen Provinzen sind Fars (2 Posts), Boosher, Ghazvin, Golestan, Ilam, Lorestan und North Khorassan, jeweils mit einem Post. Anhand der Daten lässt sich erkennen, dass sich der Hochwassergefahrenbereich im Herbst in den Süden des Landes verlagert (vgl. Abbildung 19).

Abbildung 19: Räumliche Verteilung der hochwasserrelevanten Posts im Herbst.

Im **Winter** kam es im Untersuchungszeitraum insgesamt zu 14 Posts. Die meisten Posts wurden in Khooszeistan (4 Posts) und in Sistan und Baloochestan (3 Posts) registriert (Abbildung 20). Ebenso wurde in den Provinz Kurdistan, Fars, Western Azerbaijan, Ilam und Esfahan zu Überschwemmungsereignisse registriert.

Abbildung 20: Räumliche Verteilung der hochwasserrelevanten Posts im Winter.

1.2.2 Fragebogen-Umfragen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit (AP 3-2)

Die Durchführung einer standardisierten Fragebogen-Umfrage mit vorbereiteten Interview-Fragebögen mit Bewohnern des oberen Teils des Kan-Einzugsgebietes (EZG) und mit Bewohnern des mittleren und unteren Kan-EZG, konnte aufgrund der Covid-19-Pandemie und den politischen Rahmenbedingungen in der Pilotregion nicht wie geplant durchgeführt werden. Um dennoch entsprechende Informationen erfassen zu können, wurden die erstellten Fragebögen als online-Umfrage auf einer projekteigenen Capacity Building Webseite bereitgestellt (www.howaman-capacity.net).

Die Fragebögen sollen weitergehende Informationen zu den nachfolgend aufgeführten Themenkomplexen liefern:

- Bereitschaft der Kohorte zum Schutz des Eigentums
- Bewertung der Kohorte, was kritische Infrastrukturen sind und wie gut diese im Falle einer Überschwemmung geschützt sind
- Einschätzung des aktuellen Schutzes von Wohngebäuden bei einem Hochwasser
- Gefährdungspotenzial durch Wasserschäden in Betrieben, die mit Gefahrstoffen umgehen (Bürgerbewertung)
- Verbreitung von Hochwasserschutz-/Elementarversicherungen in der Kohorte

- Allgemein Informationsbeschaffung zu Hochwasserereignissen und -Geschehen in der Kohorte
- Verfügbares Wissen der Kohorte zu Hochwassergefahren und individuelle Risikowahrnehmung

Aufbau der Fragebögen

Zur Erhebung der Umfragen wurden zwei separate Fragebögen erstellt, welche sich mit dem Thema der „Floods and Flash Floods“ und dem „Awareness Raising“ beschäftigen. Jeder der Fragebögen ist in einen Teil mit allgemeinen Fragen zur Person und mit spezifischen Fragen zum jeweiligen Thema ausgestattet (Abbildung 21).

Abbildung 21: Schematischer Aufbau der entwickelten Fragebögen. Fragebogen "Floods and Flash Floods" (links) und Fragebogen "Awareness Raising" (rechts).

Soziodemografische Angaben

Im soziodemografischen Teil des Fragebogens „Floods and Flash Floods“ beantwortet die Person zunächst sechs Fragen über ihr Geschlecht, Haushaltsgröße, Alter, Bildungsstand, ob sie ein Ehrenamt bekleidet und ob sie in einem ländlichen oder einem städtischen Gebiet lebt. Im Anschluss folgen die themenspezifischen Fragen. Zusätzlich wurden zwischen den themenbezogenen Fragen Info-Boxen eingearbeitet, die die Studien-Teilnehmenden zu Themen wie der Definition von kritischer Infrastruktur oder dem Unterschied zwischen „Flash Floods“ und „Flood“ aufklären sollen.

Im sozio-demographischen Abschnitt des Fragebogens "Awareness Raising" wird der Teilnehmer gebeten, Angaben zu verschiedenen Aspekten seiner Lebenssituation zu machen. Hierzu zählen die Unterscheidung zwischen städtischer oder ländlicher Wohnlage, die Art der Wohngebäude (zum Beispiel Mehrfamilienhaus mit Keller), die Wohnsituation (Miete oder Eigentum), die Dauer des aktuellen Wohnverhältnisses, die Entfernung der Wohnung zum nächsten Fluss, der Besitz eines Autos sowie die übliche Parkplatzsituation.

Der Zweck dieses Abschnitts besteht darin, ein detailliertes Profil der Zielgruppe zu erstellen. Hierdurch können nicht nur Unterschiede innerhalb derselben Gruppe identifiziert werden, sondern auch Vergleiche zwischen verschiedenen Gruppen gezogen werden. Diese Analysen können zu tiefgehenden Erkenntnissen führen, die wiederum als Grundlage für Empfehlungen dienen können.

Spezifische Fragen

Fragebogen „Floods and Flash Floods“

Der Fragebogen (Abbildung 35 im Anhang) konzentriert sich primär auf die Bewertung des Teilnehmenden hinsichtlich seiner Vertrautheit mit Überschwemmungsereignissen im generellen Kontext. Es werden spezifisch vier Fragen gestellt, die sich auf dieses Thema beziehen:

- Persönliches Wissen zu Überschwemmungen
- Herkunft der Informationsvorsorge zu Überschwemmungen
- Gefahrenpotential von Überschwemmungen betroffen zu sein

Zusätzlich zu Multiple-Choice-Fragen werden im Rahmen des Fragebogens auch Freitextantworten erfasst.

Fragebogen "Awareness Raising"

Dieser Fragebogen (Abbildung 36 im Anhang) befasst sich mit den folgenden Themen:

- Informationen zur Wohnsituation
- Persönliche Erfahrungen mit Überschwemmungen
- Kritischer Infrastruktur
- Schutz des Eigentums/Eigenschutz
- Versicherungen

Ergebnisverwertung

Bedauerlicherweise erzielte die Website im Verlauf des Projekts nicht die angestrebte Reichweite, wodurch die Teilnehmerzahl der Online-Umfrage begrenzt blieb. Infolgedessen

sind die erhaltenen Daten nicht repräsentativ und können nicht für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Essenziellen Informationen für AP 3.2 konnten dennoch im Rahmen der Erstellung des Dokumentarfilms über das Überschwemmungsereignis von 2018 im Kan-EZG gewonnen werden. Diese Erkenntnisse fließen in die erarbeiteten Lösungsansätze in AP 4 ein.

1.3 Human Capacity Building (AP 4)

Im Mittelpunkt des AP 4 steht die gezielte Stärkung der Kapazitäten unterschiedlicher Akteure, die unmittelbar von Hochwasser betroffen sind und auf administrativer Ebene Entscheidungen im Kontext von Hochwasser treffen müssen. Die Zielgruppen dieser Maßnahmen erstrecken sich nicht nur auf die ortsansässige Bevölkerung, sondern schließen Touristen, Angehörige von Universitäten und Verwaltungen und die breite Öffentlichkeit mit ein. Aufgrund zeitweise bestehender Reisebeschränkungen während der Projektlaufzeit erforderte das Arbeitspaket eine konzeptionelle Anpassung. Es wurde ein verstärkter Fokus auf die Informationsvorsorge bezüglich Hochwassergefahren und -risiken gelegt. Diese Maßnahme erstreckte sich über sämtliche Phasen des HWRMs, von der Vermeidung und Vorsorge bis hin zur Vorbereitung, Bewältigung und dem Wiederaufbau.

1.3.1 Capacity Building der Bevölkerung (AP 4-1)

Gegenstand des Unterarbeitspaketes AP 4-1 ist die Verbesserung der Hochwasserrisiko-wahrnehmung und die Steigerung der Bereitschaft zur Umsetzung von HWRM-Maßnahmen durch die betroffene Bevölkerung. Des Weiteren wird eine kontinuierliche Informationsvermittlung angestrebt. Zudem soll die Handlungsfähigkeit der Bevölkerung durch Bereitstellung von Instrumenten zu mehr Eigenverantwortung gestärkt werden. Die Bewohner werden dabei auf unterschiedliche Aspekte des Hochwassers aufmerksam gemacht. Es war ursprünglich vorgesehen 3D-Modelle zu entwickeln und diese für das Capacity Building vor Ort einzusetzen. Davon wurde aufgrund der Reiserestriktionen infolge der Corona-Pandemie abgesehen. Stattdessen wurde ein Online-Capacity-Building-Konzept mit den übergeordneten Themen Informationsvorsorge, Risikovorsorge sowie Verhaltensvorsorge erstellt.

1.3.1.1 Informationsvorsorge – (online) Capacity Building Plattform

Im Rahmen der Informationsvorsorge soll durch indirektes Training ein besseres Verständnis für ökonomische, ökologische und soziale Folgen eines Hochwasserereignisses erzeugt werden. Um eine weitreichende Informationsvorsorge für alle Interessengruppen (Anwohnende und Zivilbevölkerung, Experten und Fachöffentlichkeit) garantieren zu können wurde zusammen mit dem Lehrstuhl für Technik- und Organisationssoziologie (STO) der RWTH Aachen University ein Capacity-Building-Plattform-Konzept entwickelt. Die Plattform

(<https://howaman-capacity.net/>) ist niederschwellig konstruiert, sodass alle Interessengruppen unabhängig des individuellen Wissensstandes informiert werden können (Abbildung 22). Aus diesem Grund wird die Webseite außerdem auf Englisch und Persisch zur Verfügung gestellt.

Auf der Webseite können Interessierte sich über den aktuellen Stand des Projektes und bevorstehende Ereignisse informieren ([News](#)). Mit den Rubriken [Survey](#) und [Forum](#) wurden Interaktionsmöglichkeiten zwischen dem Projektteam und den Interessierten geschaffen. Unter [Media](#) und [Publications](#) können die Webseite-Besuchenden u.a. Informationen zur allgemeinen Hochwasserversorge, neue Erkenntnisse aus der Wissenschaft und die Software ProMaIDes und ihre Funktionen kennenlernen. Außerdem haben die Besuchenden die Möglichkeit die Dokumentation „Eyewitnesses report – A Documentary on Severe Flooding in the two Villages of Keshar and Sangan near Tehran“ anzuschauen, die im Rahmen des Projektes initiiert und produziert wurde. Diese beschäftigt sich mit einer Überschwemmung des Kan-Flusses in den Ortschaften Keshar und Sangan nahe Teheran im Jahr 2015 (vgl. Kapitel 1.3.1.2).

Abbildung 22: Überblick Capacity Building Webseite.

Der Aspekt der Wissensvermittlung und Bewusstseinsbildung im Rahmen der Informationsvorsorge wurde in der Rubrik Media unter [Knowledge Communication and Awareness Raising](#) umgesetzt. Da die Vermittlung von Wissen für die Erhöhung der Sicherheit vor, während und nach Überschwemmungen sowie anderen Natur- und Klimagefahren von entscheidender Bedeutung ist, wurde ein adressatenspezifisch Vorgehen gewählt. Um die Vermittlung von Wissen zu vereinfachen, wurde ein Konzept erarbeitet, das Interessiert anhand eines Kurztextes auf die Notwendigkeit der Sensibilisierung jedes Einzelnen als Vorbereitung auf den Notfall aufmerksam macht. Außerdem wird eine Kurzzusammenfassung über die verschiedenen Arten von Bildungsmaterialien gegeben. Dabei handelt es sich um Materialien zum Hochwasserschutz, dem Wasserressourcenmanagement, zum Risikomanagement und zu Klimarisiken. Diese werden in die Rubriken Information, Verhalten

und Risikovorsorge für unterschiedliche Zielgruppen (Abbildung 23) unterteilt. Darüber hinaus werden weitere Wissensquellen vorgestellt, sodass spezielle Interessen und weitergehendes Wissensmanagement individuell verfolgt werden können.

Abbildung 23: Unterteilung der Capacity-Building-Inhalte.

Unter den Verweisen [Information Precaution](#), [Behavioral Precaution](#), [Risk Precaution](#) und [Other Sources of Knowledge](#) sind weitere Informationsmaterialien, Online-Kurse und Trainingsmaterialien für unterschiedliche Zielgruppen hinterlegt (Abbildung 24). Um die Navigation durch diese Materialien so intuitiv wie möglich zu gestalten, wurde für jedes Material ein Übersichts-Steckbrief erstellt. Zusätzlich sind Steckbriefe durch eine kategorische Farbwahl drei inhaltlichen Oberthemen zugeordnet: Flood protection and water resources management (blau); Risk management (grün); Other sources of knowledge (türkis) (Abbildung 24). Neben diesen Informationen enthält der Steckbrief noch Informationen zum Herausgeber des Materials, der verfügbaren Sprache(n), der Art des Materials, der Zielgruppe sowie einer Bewertung zur Eignung des Materials für das Capacity Building (Tabelle 8).

Abbildung 24: Darstellung der Wissensteckbrief auf der Capacity Building Webseite.

Tabelle 8: Enthaltene Informationen in den Capacity-Building-Steckbriefen.

Institution	Universität Delft, Esri, diverse Rote Kreuze, Weltbank, und viele mehr
Sprache(n)	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Arabisch, Hindi, Portugiesisch, Birmanisch
Art des Materials	Online-Kurs, Trainingsmaterial, Infomaterial, Software/Entscheidungshilfe-Tool
Zielgruppe	(technische) Experten, Studierende, Öffentlichkeit, Lehrpersonal, Arbeitnehmende, privatwirtschaftliche Firmen, Regierungsangehörige, Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit, politische Entscheidungsträger.
Bewertung	Ein bis fünf Sterne

1.3.1.2 Informationsvorsorge – Hochwasserdokumentationsfilm

Im Rahmen des HOWAMAN-Projektes wurde der [Dokumentarfilm „Eyewitnesses report – A Documentary on Severe Flooding in the two Villages of Keshar and Sangan near Tehran“](#) produziert (Abbildung 25). Die Inhalte und Schwerpunkte wurden in einer Kooperation der deutschen Partner (IWW, STO, HKC und FiW) erarbeitet. Die technische Ausführung lag bei dem Unterauftragnehmer EnRoot. Ziel des Dokumentationsfilmes war es einerseits Informationen über die Verhältnisse im Untersuchungsgebiets und das Verhalten von

Anwohnenden, Behörden und anderen Stakeholdern im Falle einer Überschwemmung aus Projektsicht besser zu verstehen. Andererseits dient der Film der Informationsvorsorge für die Öffentlichkeit. So werden in dem Film die Auswirkungen der Überschwemmung genau dargestellt, außerdem wird beleuchtet, welche Maßnahmen von Seiten der Betroffenen und des Staates ergriffen wurden, um die Situation zu verbessern. Zusätzlich wird das Verhalten der Anwohnenden und von Touristen unmittelbar vor und während des Ereignisses beleuchtet.

Abbildung 25: Ausschnitt aus der Dokumentation „Eyewitnesses report – A Documentary on Severe Flooding in the two Villages of Keshar and Sangan near Tehran“.

Der Dokumentarfilm befasst sich mit der Flutkatastrophe im Juli 2015 in den Dörfern Keshar und Sangan in der Nähe Teherans. Durch Interviews mit verschiedenen Beteiligten, darunter Anwohnern, einem Hydrologen und der Feuerwehr der Region Teheran, zeichnet der Film ein lebendiges Bild des katastrophalen Ereignisses.

Die Berichte von drei Bewohnern und Gärtnern aus dem Dorf Keshar sowie eines Restaurantbesitzers aus dem Gebiet Pol-Keshar geben einen sehr persönlichen Einblick in ihre Erfahrung mit Hochwasser in der Region und Auswirkungen der Überschwemmung.

Darüber hinaus fängt der Dokumentarfilm die Perspektive des Koordinators des Kan Councils ein, der über Hintergründe der betroffenen Gebiete informiert und nächste Handlungsschritte aufzeigt. Die Einblicke des Leiters und des Kommandanten der Teheraner Feuerwache in der Nähe des Kan-Flusses geben einen Einblick in die Bemühungen und die Herausforderungen, denen sich die Ersthelfer während der Krise stellen mussten. Außerdem wird auch ein Bewohner aus Sangan interviewt, der aus erster Hand über die Verwüstung berichtet.

Der Dokumentarfilm zeigt verschiedene Erfahrungen, Meinungen und Wahrnehmungen, der nicht nur die unmittelbaren Auswirkungen der Überschwemmungen, sondern auch die zugrunde liegenden Probleme und Sorgen dieser Gemeinden aufzeigt. Der Film dient als

Plattform für diese Stimmen, indem er ihre Erfahrungen verstärkt und die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit einer besseren Vorbereitung, Infrastruktur und Unterstützungssysteme lenkt.

1.3.1.3 Informationsvorsorge – Warn- und Kommunikationskonzept

Einer der wichtigsten Aspekte ist der Aufbau eines funktionierenden Notfalleinsatzsystems ist die Zusammenfassung aller bisherigen Maßnahmen: Je nach Alarmzustand werden verschiedene Maßnahmen mit entsprechender Verantwortung ausgelöst. Es ist äußerst wichtig, die Logistik dieses Einsatzes im Voraus zu planen, wobei verschiedene mögliche Bedingungen zu berücksichtigen sind: Wer wird zu welchem Zeitpunkt durch wen kontaktiert? Was passiert, wenn die Kommunikationswege wegen Strom- oder Netzausfalls ausfallen? An welchem (sicheren) Ort treffen sich die Einsatzkräfte um die Maßnahmen zu koordinieren? An welcher Stelle werden Informationen zusammengetragen und weiterverarbeitet? Des Weiteren ist es besonders wichtig für im Rahmen eines Public Warning Communication Group Concepts (PWCG) bestimmte Rollen und Positionen wie z.B. die einer Person für das Krisen-Kommunikations-Management, einer Fachkraft für soziale Medien und Rechtsberatung. Dies trägt maßgeblich zum Entscheidungsfindungsprozess in jeder Phase des Katastrophenschutzmanagement bei. (Boersma et al., 2020; Rossi et al., 2018). Die Europäische Kommission empfiehlt ein zentralisiertes Warnsystem in Form eines spezifischen Kommunikationswerkzeugs (Boersma et al., 2020).

Abbildung 26: Zentralisiertes Warnsystem, Adaptation nach Rossi et al., 2018

Eine wirksame Kommunikationsstrategie für die öffentliche Warnung muss die Mehrkanalfähigkeit der PWS-Infrastruktur entsprechend den technischen Standards und den Merkmalen der Zielgruppe nutzen. Die Definition einer solchen Strategie muss von der PWCG koordiniert werden, kann aber auch verschiedene Interessengruppen, Agenturen, lokale Gemeinschaften und Gruppenleitungen einbeziehen, die bei der Definition von Multi-Gefahrenszenarien und der damit verbundenen Zielgruppe, der Kartierung der Systeme und Kanäle, die in den identifizierten Fällen verwendet werden sollen, und den wichtigsten Kommunikationsverfahren, die befolgt werden müssen, helfen können. (Boersma et al., 2020)

Damit dieses Warnsystem funktioniert, muss eine Warninfrastruktur vorhanden sein. In dieser sollten folgende Positionen besetzt sein:

- Alarmierende Behörden/Zuständige
- Zentrale Warnsystem Infrastruktur
- Öffentliche Warnsystem

Zu diesem Zweck ist es ratsam, sich im Vorfeld über sogenannte Kommunikationsketten Gedanken zu machen und je nach Alarmstufe einen tabellarischen Ablaufplan zu erstellen. Beispiele für Kommunikationsketten sind unten dargestellt. Jeder Kreis steht für eine Person oder Behörde, wobei der dunkel gefärbte Kreis für die ranghöchste Person oder Behörde mit der höchsten Entscheidungsbefugnis steht.

Das einfachste Beispiel ist eine lineare Kette (vgl. Abbildung 27-A). Hier kommuniziert die ranghöchste Person an die nächste Person, die ihrerseits die Informationen weitergibt. Eine

weitere Möglichkeit ist das Kommunikationsrad (vgl. Abbildung 27-B). Eine zentrale Person gibt alle Informationen an alle anderen Personen weiter. Je nach verwendetem Medium kann es variieren, ob alle die gleichen Informationen erhalten oder ob die zentrale Kontaktperson entscheidet, wer welche spezifischen Informationen erhält. Diese Methode ist sehr strukturiert, erfordert aber eine zuverlässige Mittelperson oder Behörde, die den Überblick behält.

A)

B)

C)

Abbildung 27: Beispiele möglicher Kommunikationsstrategien im Katastrophenfall, modifiziert nach (Sujan, 2023).

Es ist auch möglich, eine offene Kommunikation über einen Sammelkanal zu führen, wie in Abbildung 27-C dargestellt ist. In diesem Fall sprechen alle Personen oder Instanzen miteinander, was einen sehr starken Austausch, aber auch das Potenzial für Informationsverluste, Verzögerungen und Chaos schafft. In der in Tabelle 22 im Anhang werden Vor- und Nachteile der vorgestellten Kommunikationsarten gegenübergestellt.

Zwei-Wege-Social-Media-Kommunikationskonzept

Im Rahmen des HOWAMAN Projektes wurde mit Hilfe von Social Sensing Analysen des gesamten Irans über den Verlauf eines Jahres und vier expliziter Überschwemmungsereignisse eine Zwei-Wege-Social-Media-Strategie konzipiert (Abbildung 28). Das Prinzip ist dem oben erläuterten Sammelkanal entlehnt. Es dient zur Unterstützung bei der lokalen Entscheidungsfindung. Es soll den Behörden, Einsatzkräften und der Bevölkerung im Katastrophenfall helfen, Informationen auszugeben aber auch dabei wichtige Informationen zu erhalten. So schafft es eine Schnittstelle zwischen den drei genannten

Akteuren. Dieses Konzept wird gestützt durch Leitfäden und Empfehlungen, damit eine zielführende Anwendung gewährleistet ist.

Abbildung 28: Zwei-Wege-Social-Media-Kommunikationskonzept, Adaptation des HWRM-Kreises nach Heiland (2018)

In einer Zwei-Wege-Social-Media-Strategie fungiert Social Media als dynamische Kommunikationsplattform während Krisensituationen, indem sie die Bottom-up- und Top-Down-Ansätze vereint. Diese Strategie ermöglicht die Bereitstellung von Informationen an die Öffentlichkeit und die Berücksichtigung ihrer Anliegen. Die Anwendung von Zwei-Wege-Kommunikationsmitteln ermöglicht zudem die Feststellung, ob eine Nachricht den Empfänger erreicht hat und die Gewissheit darüber, ob der Empfänger die Botschaft verstanden hat. Angesichts der sich rasch verändernden Landschaft der Social-Media-Kanäle ist eine regelmäßige Aktualisierung der Social-Media-Strategie von großer Bedeutung. Die Vorteile dieser Strategie erstrecken sich über die Risiko- und Krisenkommunikation und tragen zur Steigerung der sozialen Resilienz vor, während und nach einem Krisenereignis bei.

Wird dieser Bottom-up-Ansatz gezielt eingesetzt so, zeigen viele Beispiele wie z.B. auf den Philippinen und in Tansania, dass die Hilfsorganisationen Überschwemmungen teilweise in Sekunden erkennen (FLOODTAGS, o.J.). Durch die Entwicklung eines Social-Media-Scanners können Informationen in Echtzeit abgerufen werden. Dies ermöglicht Hilfsorganisationen, rascher und kontinuierlicher Informationen über die lokale Situation zu erhalten, was wiederum zu einem verbesserten Situationsbewusstsein führt. Aufgrund dieser Daten können Hilfsorganisationen in Krisensituationen faktenbasiert, schneller und

geografisch präziser agieren, was die effiziente Ressourcenallokation begünstigt. Eine essentielle Maßnahme ist dabei die Auswertung der gesammelten Bottom-Up-Daten sowie die Errichtung einer Hochwasser-/Überschwemmungsdatenbank. Durch den Vergleich mit historischen Hochwasserereignissen können Veränderungen und besonders gefährdete Gebiete identifiziert werden. Die Integration dieser Daten mit digitalen Geländemodellen oder Stadtbebauungsplänen ermöglicht die Feststellung, welche baulichen Maßnahmen das Hochwasser-/Überflutungsverhalten beeinflussen.

Der gezielte Einsatz des Top-Down-Ansatzes dient der Informationsversorgung der Bevölkerung oder spezifischer Gruppen (Wendling et al., 2013). Dieser Ansatz kommt in allen Phasen des Hochwasserrisikomanagement-Kreislaufs zum Tragen, sowohl in den Phasen der Informations-, Verhaltens- und Risikovorsorge als auch bei der Umsetzung baulicher Projekte zum Hochwasserschutz. Des Weiteren werden über diesen Ansatz zur Gefahrenabwehr Wetterwarnungen und die Verteilung von Soforthilfen, wie beispielsweise Ausgabeorte von Sandsäcken, verbreitet. Im Anschluss folgt die Phase des Wiederaufbaus, in welcher die Betroffenen über mögliche Aufbauhilfen, Finanzierungsfonds und Informationsstellen informiert werden können.

Unterstützung durch Chat-Bots

Eine gute Möglichkeit, um gezielt Informationen über einen digitalen Bottom-Up-Ansatz zu erhalten sind Chat-Bots. Diese können für unterschiedliche Messenger-Dienste wie Telegram, Signal oder WhatsApp erstellt werden. Dies gibt der Bevölkerung die Möglichkeit die Informationen über die Überschwemmung direkt an den Chat-Bot zu senden. Dadurch werden auch Personen integriert, die nicht bei X oder anderen Social-Media-Plattformen öffentlich posten möchten.

Software Lösungen (Best-practice Beispiele)

- FloodTags hat eine Software zur Überwachung von Überschwemmungen entwickelt, die Online-Medienquellen in der offiziellen Landessprache (Tagalog) nutzt. Sie erkennt Überschwemmungen extrem schnell. (FLOODTAGS, o.J.)
- Media monitor and chatbot for Tanzanian Red Cross (FLOODTAGS, 2018)

1.3.1.4 Risikovorsorge – Versicherungslösungen und Landnutzungsregulierungen

Im Rahmen des AP 4 wurde außerdem untersucht, inwiefern nicht-bauliche Maßnahmen wie bspw. Hochwasserversicherungen in eine Risikovorsorge integriert werden können.

Nicht-bauliche Maßnahmen wie Hochwasserversicherungen, Landnutzungsregulierungen etc. dienen als Gefahrenpräventionsmaßnahmen (Ghanbarpour et al., 2014). Sie führen zu einer

Verringerung der Vulnerabilität in den Überschwemmungsbereichen. So kann ein Hochwasserversicherungsprogramm die Bürgerinnen und Bürger davon abhalten, in überschwemmungsgefährdeten Gebieten zu leben, indem es bspw. Versicherungsprämien erhöht, da das Prinzip einer Hochwasserversicherung die Verteilung der Kosten von Hochwasserschäden auf die Bevölkerung und über die Zeit darstellt (Dawson et al., 2011; Treby et al., 2006).

Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten sowie Landnutzungsregulierungen können Hand in Hand mit einem Hochwasserversicherungsprogramm gehen. So können bspw. Bereiche ausgewiesen werden, in denen nicht gesiedelt werden darf. In Anbetracht der Kombination von Überschwemmungsgebieten und Hochwasserversicherungsoptionen könnten neue Bauvorhaben in überschwemmungsgefährdeten Gebieten vom Abschluss einer Hochwasserversicherung abhängig gemacht werden (Blanchard-Boehm et al., 2001).

Die Arbeit von Ghanbarpour et al. (2014) hebt hervor, dass die Bereitschaft der Anwohnenden, finanzielle Mittel für Maßnahmen im Hochwasserrisikomanagement aufzuwenden, nicht nur von der räumlichen Entfernung zum Fluss, sondern auch von der Kategorie der Landnutzung (wie z.B. Wohnhaus oder landwirtschaftlicher Betrieb) beeinflusst wird. Zusätzlich spielen persönliche Erfahrungen mit Hochwasser und die individuelle Einschätzung, ob eine unmittelbare Bedrohung für das eigene Wohl oder den Betrieb besteht, eine entscheidende Rolle. Dies zeigt wiederum, dass eine höhere Sensibilität für das Hochwasser wichtig für die Implementierung von Hochwasserschutzmaßnahmen ist. Des Weiteren zeigen sie, dass Landnutzungsregulierungen und Hochwasserschutzversicherungen nur ergänzend zu baulichen Maßnahmen fungieren können. Die Umsetzung von Optionen zur Minderung des Hochwasserrisikos in Überschwemmungsgebieten erfordert einen verstärkten Dialog zwischen den Akteuren in den Überschwemmungsgebieten und den politischen Entscheidungsträgern (Duram & Brown, 1999).

Bei näherer Betrachtung von Versicherungslösungen im internationalen Bereich ist es wichtig festzuhalten, dass es drei Wirkungsbereiche von Versicherungen gibt: Makro, Meso und Mikro. Auf der **Makroebene** spricht man von sog. Risiko-Souveränitätsversicherung und Pool-Lösungen (SRP bzw. Sovereign Risk Pools) (World Bank Group, 2011). Bei einer parametrischen Versicherung wird beim Erreichen bestimmter, festgelegter Schwellenwerte für modellierten Schäden ausgezahlt. Sie steht der traditionellen Entschädigungsversicherungen gegenüber. Diese wird auf Grundlage tatsächlicher Schäden ausgezahlt (Martinez-Diaz et al., 2019).

Auf der **Mesoebene** wird hauptsächlich über die sog. Weather Index Insurance gesprochen (International Research Institute for Climate and Society, Columbia University [IRI], 2015). Bei dieser Versicherung kommt es für den Versicherten zu Auszahlungen, basierend auf einem

Index wie z.B. der Niederschlagsmenge, der bei einer lokalen Wetterstation oder über Satelliten gemessen wurde. Diese Versicherungen beziehen sich hauptsächlich auf den Erntefallausgleich.

Auf der **Mikroebene** gibt es die sog. Mikroversicherungen. Bei dieser Art von Versicherung handelt es sich nach International Association of Insurance Supervisors (2012) um eine Versicherung, die von einkommensschwachen Bevölkerungsschichten in Anspruch genommen wird. Sie wird von verschiedenen Unternehmen angeboten und im Einklang mit allgemein anerkannten Versicherungspraktiken betrieben. Dies bedeutet, dass das im Rahmen einer Mikroversicherungspolice versicherte Risiko auf der Grundlage von Versicherungsprinzipien verwaltet und durch Prämien finanziert wird. Mikroversicherungen umfassen eine breite Palette von Produkten, z. B. Lebens-, Bestattungs-, Kranken-, Invaliditäts-, Vieh-, Ernte- und Vermögensversicherungen.

Elementar-/ Hochwasserversicherung

Die Elementarversicherung, die i.d.R. Hochwasser- und Überflutungsschäden abdeckt kann zu den Mikroversicherungen gezählt werden und weist eine hohe Komplexität auf (T. R. Loster, Persönliche Mitteilung, 22. Mai 2023). Damit eine solches Versicherungskonzept in einem Land integriert werden kann, müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Die Bewertung der Verwundbarkeit ist eine Voraussetzung für das HWRM. In dieser Hinsicht hat die entwickelte Methode ein großes Potenzial für die weitere Anwendung im Rahmen des HWRMs und der Stadtplanung, z.B. für die Zonierung der Verwundbarkeit und die Priorisierung der Behandlungsmaßnahmen, die Berechnung von Hochwasserschäden und die Bestimmung der jährlichen Hochwasserversicherungsprämie (Sadeghi-Pouya et al., 2017). Die Untersuchungen im Rahmen des Projektes haben ergeben, dass sich genau an diesen Aspekten Probleme im Iran durch unscharf getrennte Zuständigkeiten auftreten. So ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt, wie Hochwassergefahren- und risikokarten entwickelt werden können und wer zuständig ist. Diese bzw. eine Zonierung der Vulnerabilität sind jedoch unabdingbar für die erfolgreiche Implementierung einer Elementar- oder Hochwasserversicherung.

In Deutschland erfolgt die Bewertung von Überschwemmungsrisiken seit 2001 mithilfe des Zonierungssystems für Überschwemmung, Rückstau und Starkregen (ZÜRS). Dieses System ermöglicht nicht nur die Abschätzung von Hochwassergefahren, sondern auch die Bewertung anderer Umweltrisiken. Durch ZÜRS kann präzise eingeschätzt werden, in welchem Maße ein Gebäude von Hochwassergefahren betroffen ist. Das System enthält derzeit 22 Millionen Adressen, die entsprechend ihres Überschwemmungsrisikos in vier Gefahrenklassen eingeteilt werden. (Gesamtverband der Versicherer [GDV], 2022)

Sie sind in vier Gefährdungsklassen eingeteilt. Ob und in welche Gefahrenklasse eine Region liegt, ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig, z.B. ob sie durch einen Deich geschützt ist oder wie weit das Gebäude vom Bach/Fluss entfernt ist. Die Gefährdungsklassen berücksichtigen zusätzlich die Wahrscheinlichkeit, wie oft ein Gebäude von Hochwasser betroffen sein kann:

- Gefährdungsklasse 4: statistisch 1-mal in 0-10 Jahren
- Gefährdungsklasse 3: statistisch 1-mal in 10-50 Jahren
- Gefährdungsklasse 2: statistisch 1-mal in 50-200
- Gefährdungsklasse 1: statistisch seltener als einmal alle 200 Jahre („nie“)

Versicherungswürdig für eine Elementarversicherung sind nur Anwohnende, die in Zone 1 und 2 wohnen. Bei Zone 3 obliegt die Entscheidung bei im Ermessen der Versicherung.

Außerdem können im ZÜRSGeo auch drei Starkregengefährdungsklassen (SGK) generiert werden. Diese werden in Abhängigkeit der Gebäudelage zugeordnet. Hierbei gilt, umso länger das Ausmaß einer Überflutung, desto höher der Schaden. (GDV, 2022)

Schäden, die nicht durch eine Elementarversicherung abgedeckt werden

Eine Elementarversicherung deckt ausschließlich Schäden durch „von oben“ kommenden Wassers bei Hochwasser ab. Darüber hinaus wird i.d.R. ein Nachweis einer regelmäßigen Wartung einer vorhandenen Rückstauklappe vorausgesetzt, da andernfalls die Übernahme von Schäden durch die Versicherung verwehrt werden kann. Dieses System stellt insbesondere für hochwassergefährdete Gebiete regelmäßig eine Herausforderung dar. Betroffene sind dann oft auf staatliche Prämien (Emergency Funds) angewiesen, bei denen keine Unterscheidung in Bezug auf die Wasserquelle getroffen wird. Diese Prämien sind jedoch stark politisch motiviert und werden nur dann ausgezahlt, wenn die regierenden Parteien einen Vorteil darin sehen. (T. R. Loster, Persönliche Mitteilung, 22. Mai 2023)

1.3.1.5 Verhaltensvorsorge – Vorsorgechecklist

Im Verlauf des Projekts wurden Informationsmaterialien entwickelt und der Öffentlichkeit bereitgestellt. Diese Materialien umfassen nicht nur Checklisten zur Absicherung des Wohnhauses, sondern auch Empfehlungen für Güter, die man im Falle einer Katastrophe zu Hause griffbereit haben sollte. Dazu zählen unter anderem die Vorratshaltung von Trinkwasser, Brauchwasser sowie Wasser für Hygiene, ebenso wie die Bevorratung von haltbaren Lebensmitteln für einen begrenzten Zeitraum.

Tabelle 9: Wasservorräte für unterschiedliche Nutzung im Katastrophenfall (World Health Organization, 2011)

Verwendungszweck	Menge (Liter pro Person und Tag)
Trinkwasser	2,5 – 3
Wasser für Hygiene	2 - 6
Brauchwasser für z.B. kochen	3 - 6
Gesamt	7,5 - 15

Die Checkliste für den Katastrophenfall deckt zudem Aspekte wie eine Notfallapotheke, allgemeine Hygieneprodukte und Kommunikationsgeräte (Batterieradio etc.) ab. Darüber hinaus enthält die Liste Gegenstände, die im Falle eines Stromausfalls nützlich sein können (Batterien, Kerzen, Camping-Kocher etc.) (vgl. Abbildung 29). Es ist von Bedeutung, alle wichtigen Dokumente an einem Ort griffbereit zu halten, um im Evakuierungsfall darauf zugreifen zu können. Die entwickelten Infobroschüren unterstützen ebenfalls dabei, an essentielle Aspekte wie das Beschaffen von Sandsäcken oder das Absichern von Öltanks als Vorbereitung vor dem Ereignis zu denken. Darüber hinaus bieten sie Anleitungen zum angemessenen Verhalten während eines Hochwasserereignisses und zu den Maßnahmen, die nach einem solchen Ereignis ergriffen werden sollten, beispielsweise zur korrekten Dokumentation von Schäden für Versicherungsansprüche. Die im Rahmen des Projektes zusammengestellte Checkliste kann dem Anhang entnommen werden.

Abbildung 29: Preparation Checklist in Case of a Disaster nach World Health Organization (2011), Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (o.J., 2019)

1.3.2 Capacity Building von Touristen und Öffentlichkeit (AP 4-2)

Im Rahmen des Capacity Buildings wurden zwei ergänzende Poster erstellt. Diese sollen präventiv das Bewusstsein von Touristen und der lokalen Bevölkerung für das Hochwasserrisiko in der Region erhöhen. Weiter sollen sie über empfohlene Verhaltensweisen im Falle eines Katastropheneintritts aufklären.

Ein Poster richtet sich gezielt an Touristen und informiert über leicht erkennbare Änderungen in der Umgebung, dem Wetter und über menschlich initiierte Warnsignale (Abbildung 30). Des Weiteren zeigt es empfohlene Verhaltensweisen bei einem bevorstehenden Überflutungsereignis auf. Hier wird explizit auf die Relevanz des Hochwasserschutzes hingewiesen, indem die Überflutungskatastrophe im Juli 2015 in Teheran hervorgehoben und dessen Ausmaß dargelegt wird. So wird dem Lesenden bewusst, dass sich das Einhalten von Vorsichtsmaßnahmen direkt auf das Überleben auswirken kann. Zu den Warnsignalen aus der Natur, die es zu beachten gibt, zählen: schnelle Veränderungen in der Wasserfarbe (getrübt) und der Farbe des Himmels (dunkel), Zunahme des Wasserflusses/-geschwindigkeit und -volumens, starke Bewölkung des Himmels bis hin zu schwarzen Wolken, Gewitter in unmittelbarer Nähe und Veränderungen des Flusslaufs/ Übertreten des Flusses über die Ufer. Warnsignale durch die Bevölkerung können vielfältig sein, darunter akustische Warnungen, das Fliehen der Anwohnenden, Wetterwarnungen und Empfehlungen, den Ort unverzüglich

zu verlassen. Zusätzlich wurden lokale Weisheiten in Sprechblasen festgehalten, um Touristen zusätzliche Anhaltspunkte für das Erkennen einer bevorstehenden Überflutungsgefahr zu bieten. Das Poster gibt zudem Empfehlungen zum angemessenen Verhalten und zum Vermeiden bestimmter Handlungen. Dazu gehört unter anderem die Kenntnis einer schnellen Fluchtroute zu einem höher gelegenen Punkt, das Befolgen von Anweisungen und Empfehlungen der lokalen Behörden, das Vermeiden von ausgeschilderten Gefahrenzonen sowie die Informiertheit über lokale Risiken. Weitere Ratschläge umfassen das Parken des Autos nahe dem Aufenthaltsort, das Vermeiden von Picknicken oder Camping in unmittelbarer Flussnähe, das Fernbleiben von Tunneln, das Nichtbefahren oder Abbiegen in überflutete Straßen, das Vermeiden von Aufhalten in tiefgelegenen Punkten im Auto während eines Regenereignisses sowie das Fernhalten von Überflutungen, um Videos oder ähnliches aufzunehmen.

SPONSORED BY THE
Federal Ministry of Education and Research

HOWAMAN

Flood Protection for Tourists

On July 19, 2015, a severe storm in the city of Tehran caused severe flooding and loss of life at the Kan River and its tributaries. In this flood 20 citizens of Tehran lost their lives who were on a trip to the site. These people misjudged the events. Therefore, it is important to consider the **following before and during a trip**. This precaution can save your life!

Pay attention to your surroundings

What could be **warning signals from nature** for an occurring flooding?

 CHANGES IN THE COURSE OF THE RIVER causing water to flow over streets!						
---	--	---	--	--	---	---

What could be **warning signals from locals** for an occurring flooding?

 LOCALS INSIST ON YOU LEAVING AND CHANGING SPOTS!			
--	---	---	---

Do not underestimate the risk

What **local wisdoms** could you adapt to decrease the exposure of the flood?

"When there is rain in the summer, expect flooding."

"Take it serious! Some people don't know that because they've never seen anything like that, so they underestimate something like that, they think if it comes to that, they'll just get up and walk away."

"If it becomes cloudy and you are in a place where you see only one percent danger of flooding, you must get up immediately and leave the place."

"The first meaning is natural: our mountains have no vegetation and the cause is 40 years of drought. When it rains and the mountains have no vegetation, no trees or plants, it will turn to a flood."

DO'S ✓	DONT'S ✗
<ul style="list-style-type: none"> ALWAYS HAVE A QUICK ESCAPE ROUTE TO HIGHER GROUND AT THE READY! FOLLOW ORDERS AND ADVICE GIVEN BY AUTHORITIES ON THE STREETS! RESPECT INDICATED BARRIERS AND DANGER ZONES! ALWAYS BE INFORMED ABOUT LOCAL RISKS! PARK YOUR CAR CLOSE IN CASE YOU NEED TO ESCAPE 	<ul style="list-style-type: none"> PICNIC OR CAMP TO CLOSE TO THE RIVER! HANG OUT IN A TUNNEL! DRIVE INTO WATER AND FLOODED STREETS! CHILL IN A CAR AT LOWER GROUND DURING RAIN! STAY BY THE FLOODING FOR I.E. TAKING VIDEOS!

Abbildung 30: Poster zur Vorsorgeinformation für Touristen.

Ein zusätzliches Informationsposter wurde speziell für die lokale Bevölkerung im Einzugsgebiet des Kan-Flusses entwickelt (siehe Abbildung 33). Dieses Poster gibt ebenfalls Aufschluss über angemessenes Verhalten im Katastrophenfall. Es betont die Wichtigkeit, sich nicht in unmittelbarer Nähe des Flusses aufzuhalten, sich an höhergelegene Punkte zu begeben und zügig zu handeln, da sich die Wasserhöhe rasch verändern kann. Besondere Vorsicht wird auch in Bezug auf äußere Flusskurven empfohlen, da hier das Flusswasser besonders leicht über die Ufer treten kann. Die Bevölkerung wird ermutigt, kontinuierlich informiert zu bleiben und Evakuierungsanweisungen zu befolgen. Während einer Überschwemmung wird dringend davon abgeraten, mit dem Auto durch überflutete Straßen zu fahren. Das Durchfahren von Tunneln, Brücken oder niedrig gelegenen Straßen sollte vermieden werden. Weiterhin wird davon abgeraten, den Fluss zu überqueren oder sich in

niedrig gelegenen Gebieten nahe dem Fluss aufzuhalten. Überfüllte Straßen und Staus sollten ebenfalls gemieden werden.

How to escape to a safe place during flash flooding?

This infographic has been designed based on the behavioural precaution knowledge of local inhabitants at the Kan River, Iran.

DO NOT STAY NEAR THE RIVER!

ACT FAST!

MOVE AS HIGH AS POSSIBLE!

AVOID OUTER CURVES OF THE RIVER!

FOLLOW EVACUATION ORDERS!

STAY INFORMED!

During a flood the water level and the rate at which the water is flowing is quickly changing, thus act as fast as you can and do not stay near the river. Move immediately upwards as high as possible - even if this means you have to climb on the top of a mountain. This indicates also that you have to leave your house if its at lower ground. Except you are trapped in it, then go to the highest level possible.

Know and respect that the river water spreads especially in the outer curves due to the centrifugal forces, thus avoid them. In case of evacuation information by crisis management follow them and stay informed via radio, television and websites.

DO NOT DRIVE INTO WATER!

DO NOT USE BRIDGES AND TUNNELS!

DO NOT TRY TO CROSS THE RIVER!

AVOID TRAFFIC JAMS AND CROWDED STREETS!

DO NOT USE STREETS ON LOWER GROUND!

DO NOT STAY IN THE CAR AT LOWER GROUND!

If you are in a car, follow belows safety rules: **Avoid bridges and tunnels** as they can collapse or being flooded. **Do not** drive into water or try to cross the river. **Avoid** behaviour that increases the risk of you being trapped in the water i.e. by avoiding streets on lower ground or drive into traffic jams. If your car at lower ground isn't moving due to traffic jams, move immediately by feet to higher ground. If you are already trapped with your car in the high raised water, move to the car roof and call for help.

Abbildung 31: Poster zur Vorsorgeinformation für Anwohnende.

Diese Hinweise und Verhaltensregeln sind nicht ausschließlich auf das Kan-Einzugsgebiet beschränkt, sondern lassen sich erfolgreich auf andere Gebiete und Regionen anwenden. Neben den entwickelten Informationen für Touristen und die Öffentlichkeit könnten auch bewährte Elemente des Risikomanagements, wie sie beispielsweise in Japan oder New Orleans (USA) angewendet werden, integriert werden.

In Japan erfolgt die Warnung von Touristen über eine spezielle App, die umfassende Informationsmaterialien zur Vorsorge und im Krisenfall bereitstellt. Diese App beinhaltet Links zu wichtigen Websites sowie Informationen zu Krankenhäusern, Evakuierungseinrichtungen, Notfallkontakten und Transportmöglichkeiten. Ein ähnliches Konzept könnte auch im Iran sinnvoll sein, insbesondere angesichts der Annahme, dass viele Touristen über Smartphones verfügen und sich somit eigenständig informieren könnten. In Japan existieren zudem sogenannte Life Safety Learning Centers, die praktische Schulungen wie Erdbebensimulationen, Übungen zur Brandbekämpfung und Erste-Hilfe-Kurse für die Bevölkerung und Touristen durchführen. Ein solcher praxisorientierter Ansatz könnte auch im Fall von Hochwasser im Iran ein effektiver Weg sein, um das Bewusstsein zu schärfen und die

richtigen Handlungsweisen in Krisensituationen zu vermitteln (Tokyo Fire Department, 2019). Beispielsweise kann hier für Kinder das Stop Disasters Game eingesetzt werden, das in der Medien-Rubrik der HOWAMAN Website eingebunden ist.

In Japan ist ein zentrales Warnsystem der nationalen meteorologischen Agentur aktiv, das Katastrophenwarnungen mittels Outdoor-Lautsprecher, Fernsehen, Radio und E-Mails verbreitet (Japan Meteorological Agency, 2006). Eine ähnliche Maßnahme könnte auch im Iran, zusätzlich zur Nutzung von Fernsehen und Radio, die Installation von Outdoor-Lautsprechern in öffentlichen oder besonders gefährdeten Bereichen, sinnvoll sein.

In New Orleans agiert ein Krisenreaktionsteam, das tourismusbezogene Informationen zum Fluss verarbeitet und den Krisen-, Kommunikations- und Evakuierungsplan aktiviert. Das Team überwacht zudem Notfallsituationen und steht in engem Kontakt mit der Notfalleinsatzzentrale, die die Lage bewertet, Einschätzungen trifft und den Behörden weitere Befehle gibt. Die Aktivierung des Evakuierungsplans erfolgt durch den Bürgermeister und den Gouverneur mit Unterstützung der Bürger oder obligatorischer Evakuierung im Notfall. Der Krisen-, Kommunikations- und Evakuierungsplan legt fest, welche Dienststellen und Industriepartner welche Informationen weitergeben und aktualisieren sollen. Touristenzentren und Hotels sind zudem dafür verantwortlich, Broschüren mit Sicherheitstipps und Anweisungen für Touristen zu verteilen (vgl. New Orleans & Company, 2018). Eine ähnliche Einrichtung eines Krisenreaktionsteams könnte auch im Iran sinnvoll sein.

1.3.3 Capacity Building auf Universitätsebene (AP 4-3)

Auf der universitären Ebene wurden konkrete Forschungsergebnisse aus dem Projekt als Grundlage für Wissenstransfer und Schulungen der Partneruniversitäten und Bildungseinrichtungen angewandt.

Es war ursprünglich vorgesehen für die Universitäten Augmented Reality (AR) Technologien zu entwickeln. Dies wurde im Rahmen des Projektes in einen Social-Sensing-Ansatz abgewandelt, der im Folgenden näher erläutert wird.

Die Ergebnisse der durchgeführten Social-Sensing-Analysen im Iran (vgl. Kapitel 1.2.1) haben gezeigt, dass Social Sensing via Microblogging* von Webseiten vor allem in Kombination mit herkömmlichen Methoden des HWRM großes Potential hat. Es kann im Bereich der Informationssammlung durch Augenzeugenberichte und betroffener Menschen in Echt-Zeit liefern und diese zumeist georeferenziert angeben. Die typische Hochwassergefahrenkarten und -risikokarten bieten zwar ein Lagebild der betroffenen Gebiete, sie liefern jedoch keine wichtigen kontextbezogenen Informationen, wie z.B. über die Situation betroffener Bevölkerung und ihre dringenden Bedürfnisse, welche den Krisenmanagern bei der Hochwasserbekämpfung und Leidlinderung helfen können. Hier können Online-Social-Networking (OSN) Plattformen wie X (ehem. Twitter) und Facebook Erkenntnisse in Echtzeit liefern (Sadiq et al., 2022). Während OSN-Plattformen bereits nützliche Informationen liefern können, birgt die Kombination von Social Media mit Informationen aus der Fernerkundung im Bereich des Katastrophenmanagements noch größere Potentiale. Diese Kombination wurde bereits in Studien eingesetzt, die sich hauptsächlich auf die Überwachungsphase (während) einer Katastrophe sowie die Phase der Schadensbewertung (nach) einer Katastrophe konzentrierten (Sadiq et al., 2022).

Für den zielführenden Einsatz von Microposts im HWRM muss zunächst der Rahmen für die Datenerfassung festgelegt werden (Abbildung 32). Dabei sind ereignisspezifische Schlüsselwörter bzw. Hashtags wichtig, um Tweets mit Bezug zu einem Ereignis zu identifizieren. Anschließend müssen die Microposts außerhalb des Betrachtungsgebietes anhand ihrer Georeferenzierung aussortiert werden. Hierfür kann der Ansatz nach Umair Qazi et al. (2020) verwendet werden. Dieser Ansatz analysiert Informationen aus verschiedenen Metadatenfeldern (d.h. Geokoordinaten, Standort des Nutzers, Ort, Beschreibung des Nutzerprofils und Text des Tweets) und ordnet den Tweets Informationen zu Stadt, Landkreis,

* Nach Kaplan und Haenlein (2011) ist Microblogging eine Form des Bloggens mit kurzen, unbetitelt Beiträgen, so genannten Microposts. Microblogs ermöglichen den Austausch von kurzen Sätzen, einzelnen Bildern oder Videolinks.

Bundesland und Land zu. Die im Post enthaltenen Informationen wie Bilder oder Text können anschließend durch verschiedene Text- und Bildklassifizierungsmodelle verarbeitet werden.

Weber et al. (2020) haben hier für ein Modells zur Klassifizierung von Bildern zur Vorhersage des Katastrophentyps entwickelt. Nach einer Klassifizierung der Bilder und Textinformationen können diese nach Sadiq et al. (2022) in drei Hauptkategorien unterteilt werden: (i) Bedürfnisse und Anfragen, (ii) Berichte über die Auswirkungen der Katastrophe oder Schäden und (iii) situationsbezogene Informationen. Diese können in Zusammenhang mit den Hochwassergefahrenkarten wichtige und zeitkritische Situationen aufzeigen und vereinfachen das Koordinieren von Einsatzkräften maßgeblich. Außerdem werden Dopplungen entfernt und in einem finalen Schritt die Posts mit Georeferenz und Attributinformation, wie bspw. Zugehörigkeit zu einer Hauptkategorie, auf der Karte des Untersuchungsgebietes realisiert.

Abbildung 32: Social-Sensing-Datenverarbeitung, modifiziert nach Sadiq et al. (2022).

Diese Aspekte und Forschungsfelder können in Universitäten oder anderen Bildungseinrichtungen in Form von Summer/Winter Schools als konsekutive Seminare mit praktischen Anwendungen erweitert werden. Diese können von eingeschriebenen Studierenden einschlägiger Studiengänge wie Umweltwissenschaften, Geographie, Wassermanagement, Umweltmanagement, Informatik oder Wirtschaftsinformatik besucht und bspw. als Spezialisierungsmodul in die bereits vorhandenen Studienverlaufspläne integriert werden. Hierdurch würde auch der Austausch zwischen den Studierenden unterschiedlicher Studienfächer gefördert. In Abbildung 33 ist ein beispielhafter Ablauf und potentielle Inhalte eines solchen Seminars aufgeführt. Entwickelten Lösungen könnten Studierenden im Anschluss auf Messen und/oder Informationsveranstaltungen vorstellen.

Abbildung 33: Aufbau des Seminars Social Sensing im Hochwasserrisikomanagement.

Bei der Entwicklung eines Floodmonitors inkl. eines Live-Feeds mit Lokalisierung der Posts auf einer Karte, die durch Institutionen wie die Rothalbmond-Gesellschaft eingesetzt werden können und von der Universität betreut werden, können ebenfalls auf Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung oder Wissenschaftsveranstaltungen für zur Nachwuchsförderung vorgestellt werden. Dabei kann u.a. das Zwei-Wege-Kommunikationskonzept erläutert und demonstriert werden. Hierbei kann der Bevölkerung aber auch den Studierenden bzw. künftigen Studierenden gezeigt werden, welchen Rolle sie im Hochwasserrisikomanagement spielen können. Die Präsentation der Entwicklungen sollte in interaktiver Form durchgeführt werden.

1.3.4 Capacity Building bei Provinzverwaltungen (AP 4-4)

Maßnahmenkatalog

Um das Capacity Building auf der Ebene der Provinzverwaltung zu unterstützen, wurde ein umfassender Maßnahmenkatalog entwickelt. Dieser umfasst nicht nur bauliche, sondern auch Maßnahmen in den Bereichen Informations-, Risiko- und Verhaltensvorsorge. Jede Maßnahme im Katalog ist durch folgende Informationen charakterisiert: Klimaeffekt, Kategorie (z.B. Flächenvorsorge), räumlicher Bezug, allgemeine Beschreibung der Maßnahme, benötigte Umsetzungsgrundlagen, Synergien/Konflikte sowie mögliche Kosten. Insgesamt wurden 46 Maßnahmen erarbeitet und zur Verfügung gestellt.

1.5 Risk precaution

Adaptation of private property
Climate Effect: River flood
Category: Risk precaution
Description: Financial aids for private property to prepare and such as sandbags.
Spatial Reference: Building
Implementation period: Short to medium term
Images / Drawings:
 Figure 19: Sandbags (Radbournes 2023)
Synergies
- Increase recovery value
Conflicts
- Conflict of money use (economic problems)
- Government considers sandbags inefficient

Weather Index Insurance
Climate Effect: Drought, Heavy rain
Category: Risk precaution
Description: With this meso scale insurance, payouts occur for the insured the amount of precipitation measured at a local weather station. In traditional crop insurances, the insurance company does not field to determine the premium or assess the damage. As the whether the crop succeeds or fails, the farmer is always in decisions to preserve the crop. This innovation significantly re the insurance company's risk, lowering insurance premiums. The sum insured is usually based on the cost of production in advance in the insurance policy) and the payouts are based
Spatial Reference: Agricultural area
Implementation period: Continuously
Implementation basis: General legal situation and regulation for the structural protection of residential buildings against flood
Images/Drawings:
 Figure 22: Weather Index Insurance
Synergies:
- State and insurance company
Conflicts:
- Different understanding of damage by the insured and
- Failure to read the insurance contract correctly
- State and insurance company

Consideration of flood risks in urban planning
Climate Effect: River flood
Category: Area precaution (Decentralized Measure)
Description: Consideration of flood risks in the amendment/update of land use plans and amendment/establishment of development plans.
Spatial Reference: Municipal level
Implementation period: Middle to long term
Implementation basis: Federal water laws in force
Qualification and material requirements: medium
Images / Drawings:
 Figure 4: Flood risk map (Khalaj et al. 2021)
Synergies
- Urban drainage
Conflicts
- Settlement history

2023 © FiW e. V.

2023 © FiW e. V.

2023 © FiW e. V.

Abbildung 34: Beispielhafter Ausschnitt des erstellten Maßnahmenkatalogs

Zwei-Wege-Social-Media-Kommunikations- und Warnkonzept

Im Rahmen des Projektes wurde mit Hilfe von Social Sensing Analysen des gesamten Irans über den Verlauf eines Jahres und vier expliziter Überschwemmungsereignisse eine Zwei-Wege-Social-Media-Strategie und eine Warnstrategie für die Behörden konzipiert (vgl. Kapitel 1.3.1.3). Es dient der Unterstützung der lokalen Entscheidungsträger und soll den Behörden,

Einsatzkräften und der Bevölkerung im Katastrophenfall helfen relevante Informationen auszugeben zu empfangen. Durch den Einsatz solcher Konzepte soll die Weitergabe relevanter Informationen, Warnung, Verteilung von Hilfsgütern sowie die Analyse der Ereignisse vereinfacht werden.

1.3.5 Öffentliche Schulungen und Selbstschutzmaßnahmen (AP 4-5)

Das HWRM beinhaltet eine Reihe öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen, die im Rahmen des Arbeitspaketes AP 4-5 für eine große Bandbreite der Bevölkerung zugänglich gemacht wurden. Alle entwickelten Maßnahmen können der [HOWAMAN Capacity Building Webseite](#) entnommen werden. Die erstellten Inhalte und Präsentationstools aus den vorangegangenen Unterarbeitspaketen 4-1 bis 4-4 wie Poster und Modelle, Veröffentlichungen sowie Infomaterialien zur Risiko-, Verhaltens- und Informationsvorsorge werden zur Vermittlung der Projektergebnisse für unterschiedliche Zielgruppen und Altersgruppen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden Konzepte für Schulungen, bspw. zu „Flood risk management in Iran and Germany“ und „Flood risk management at regional level in Germany: Cologne City and Emscher River“ angeboten, durchgeführt und entsprechende Aufnahmen zur Verfügung gestellt.

Tabelle 10: Öffentliche Schulungen und Selbstschutzmaßnahmen, die im Rahmen des Capacity Buildings auf der HOWAMAN Capacity Building Plattform zur Verfügung gestellt wurden.

Rubrik	Material/Titel	Beschreibung	Zielgruppe*	Link
Schulung	“Flood Risk Management at regional Level in Germany: Cologne City and Emscher River”	Referent:innen: Dr. Marlene Wilkomm (StEB Köln) Georg Johann (EGLV)	E	https://howaman-capacity.net/2021/02/22/neue-nachricht/
Schulung	Flood Risk Management in Iran and Germany	Gemeinsames Webinar der deutschen und iranischen Partner Referent:innen: Prof. Holger Schüttrumpf Dr. Reza Modarres Georg Johann Prof. Hamid. R. Safavi Prof. Daniel Bachmann Prof. Jahangir Abedi-Koupai	E	https://howaman-capacity.net/2021/09/08/neuer-beitrag/
Download Infomaterial	Checklist for the flood risk of your home	Checkliste für Gebäude zur Einschätzung, ob es flutgefährdet ist	B	https://howaman-capacity.net/downloads/

* E = Experten; B = Bürger/Anwohner/Öffentlichkeit; T = Touristen

Rubrik	Material/Titel	Beschreibung	Zielgruppe*	Link
Downlaod Informaterial	Material guide – resistance of material to floods	Infomaterial zur Widerstands-fähigkeit von Baumaterialien gegenüber Überflutungen	B	https://howaman-capacity.net/downlo ads/
Downlaod Informaterial	Emergency response plan	Infoblatt mit den wichtigsten Vorkehrungen zur Erstellung eines persönlichen Notfallplans 1. Verteilung der Aufgaben innerhalb der Familie 2. Organisation in Gemeinschaftsgruppen 3. Umzug von Baugeräten 4. Evakuierung des Gebäudes / Notgepäck	B	https://howaman-capacity.net/downlo ads/
Downlaod Informaterial	Preparation Checklist in Case of a Disaster	Checklist zur Verhaltensvorsorge mit Hinweisen dazu wie viel Essen und Trinken etc. für den Notfall vorgehalten werden sollte	B	https://howaman-capacity.net/downlo ads/
Downlaod Informaterial	Poster "Flood Protection" (format A0)	Warn- und Hinweisposter für Touristen in einem von Hochwasser gefährdeten Gebiet	B/T	https://howaman-capacity.net/downlo ads/
Downlaod Informaterial	Poster "Safe Place" (format A0)	Warn- und Verhaltensposter für Touristen und Anwohnende bei einer Sturzflut	B/T	https://howaman-capacity.net/downlo ads/
Media	ProMalDes	Erläuterung und Nutzen der Software ProMalDes als State of the Art Flood Risk Management Tool	E	https://howaman-capacity.net/promald es/
Media	Floodlabel	Vorstellung des Floodlabel als Strategie des Kapazitätenaufbaus, die Wissenslücken der Bevölkerung über ihre Hochwasserrisiken und ihre eigenen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz schließt.	B/E	https://howaman-capacity.net/floodlab el/
Media	Floodproofing of the building	Informationen und Materialien wie man sein Haus vor Überflutungsschäden schützen kann	B	https://howaman-capacity.net/floodpro ofing-of-the-building/
Media	Floodproofing of the building	Lehrfilm zum Schutz von Gebäuden vor Überflutungen	B/E	https://howaman-capacity.net/floodpro ofing-of-the-building/
Media	Information Provision	Erläuterung des Hochwasserrisikokreislaufes	B	https://howaman-capacity.net/informat ion-provision/
Media	Eyewitness report- A Documentary on Severe Flooding in the two Villages of Keshar and Sangan near Tehran	Ein Augenzeugenbericht – Eine Dokumentation einer schweren Überflutungen in den zwei Ortschaften Keshar und Sangan nahe Tehran	B/E	https://www.youtube .com/watch?v=yovw Ag93udg
Media	Capacity Building Collection	Eine Sammlung an Informationen und Wissen rund um Informations-, Risiko- und Verhaltensvorsorge	B/E	https://howaman-capacity.net/knowle dge-communication/ https://howaman-capacity.net/informat ion-precaution/ https://howaman-capacity.net/behavio ral-precaution/ https://howaman-capacity.net/risk-precaution/

Rubrik	Material/Titel	Beschreibung	Ziel- gruppe*	Link
				https://howaman-capacity.net/other-sources-of-knowledge%20/
Publikationen	Verschiedene Publikationen	Zusammenstellung wissenschaftlicher Publikationen aus dem Projekt und verwandter Projekte	E	https://howaman-capacity.net/publications/

2 Wichtigste Positionen des zahlenmäßigen Nachweises

Bei den wichtigsten Positionen des zahlenmäßigen Nachweises handelt es sich um die Position 0835 (Vergabe von Aufträgen (UAN)), die Position 0812 (wissenschaftliches Personal), und die Position 0822 (studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte). Durch die Covid-Pandemie in 2020/2021 konnten viele projektrelevante Aufgaben nicht wie geplant durch Projektmitarbeitende vor Ort durchgeführt werden, z.B. Durchführung von Interviews mit Stakeholder (AP 3-1) mit verantwortlichen Verwaltungsstellen im Kan-Einzugsgebiet zur Ermittlung von Schnittstellenprobleme zwischen den Verwaltungsgebieten, der Übergabe und Verteilung der Verantwortung, die Finanzierungs- und Förderprogramme für Maßnahmen des Umweltschutzes, insbesondere des Hochwasserschutzes. Ebenso war die Vor-Ort-Durchführung von Fragebogenumfragen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit (AP 3-2) nicht möglich aber auch das Capacity Building der Bevölkerung (AP 4-1), von Touristen und der Öffentlichkeit (AP 4-3) sowie auf Universitätsebene (AP 4-3) waren betroffen. Die benötigten Informationen zur erfolgreichen Bearbeitung des Projektes konnten durch die mehrfache Vergabe von Unteraufträgen an Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit erforderlicher Expertise gesammelt werden (siehe Umwidmungen vom 24.01.22 und 06.03.2023).

3 Notwendigkeit und Angemessenheit der geleisteten Arbeit

Das gemeinnützige Forschungsinstitut **FiW** verfolgt als gemeinnütziger Verein ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Der Verein finanziert sich ausschließlich aus Drittmitteln. Eine Grundförderung des Landes steht dem FiW lediglich in Form einer betragsmäßig begrenzten und im Einzelnen nachweispflichtigen Fehlbedarfsförderung zu, die ausschließlich für nicht projektgeförderte Ausgaben eingesetzt werden darf. Eine weitere Grundfinanzierung aus Bundes- oder sonstigen Mitteln besteht nicht. Über Eigenmittel zur Finanzierung von Personal- oder sonstigen Ausgaben eigener Projekte und in diesem Fall dieses Projektes verfügt das FiW nicht. Das Vorhaben kann folglich nicht durch anderweitige Mittel, Zuwendungen oder Aufträge öffentlich finanziert werden. Technische oder wirtschaftliche Risiken sind für das FiW nicht erkennbar.

Der Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass das FiW während der Projektlaufzeit (2020-2023) eine Fehlbedarfsförderung des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten hat. Diese finanziert ausschließlich Ausgaben, die nicht durch eine Projektfinanzierung gedeckt sind. Die Förderung ist betragsmäßig limitiert und muss jedes Jahr erneut beantragt und bewilligt werden. Die Ausgaben des beantragten Vorhabens werden durch diese nur gedeckt, wenn keine Kostendeckung gegeben und diese nachweisbar ist.

4 Voraussichtlicher Nutzen im Sinne des fortgeschriebenen Verwertungsplans

Die Forschung des FiW im Verbundprojekt HOWMAN bietet gute wissenschaftliche Anschlussmöglichkeiten. So können die Forschungsergebnisse aus dem Bereich Social Sensing im Hochwasserfall im Iran und in Deutschland relevante Forschungsinhalte identifiziert werden. Hierbei handelt es sich um den gezielten Ausbau einer Zwei-Wege-Social-Media-Kommunikation zur gezielteren Gefahrenabwehr und Informationsvorsorge im Fall von Hochwasser und Überflutungen, besonders in Touristen-Hotspots.

Das FiW konnte im Rahmen des Projektes seine Zusammenarbeit mit internationalen Playern in der Informations- und Gefahrenvorsorge stärken (Floodtags). Zusätzlich konnte eine Verknüpfung mit dem Forschungsinstitut inter3 hergestellt werden. Es ist geplant diese Zusammenarbeit nach Ende des Projektes weiterfortzuführen und es werden gemeinsame Veröffentlichungen angestrebt.

Durch zwei Workshops im Rahmen des HOWAMAN Projektes zu den Themen „Flood Risk Management at Regional Level in Germany: Cologne City and Emscher River“ (Februar 2021) und „Flood Risk Management in Iran and Germany“ (September 2021) wurde erfolgreich Wissenstransfer auf Universitätsebene geleistet.

Ein Forschungsantrag des FiWs der u.a. auf den Ergebnissen des Social Sensings im Bereich Hochwasser und der Kommunikationskonzepte beruht, wurde im Rahmen der Ausschreibung „Sicherstellung und Verbesserung der Handlungsfähigkeit von Staat und Verwaltung bei krisenhaften Ereignissen“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eingereicht.

Veröffentlichungen auf internationalen sowie nationalen Konferenzen war während des Projektzeitraumes nicht möglich. Aufgrund der Corona-Pandemie sowie politischer Rahmenbedingungen konnten entscheidende wissenschaftliche Erkenntnisse erst gegen Ende der Projektlaufzeit gesammelt werden, wodurch Beiträge in Fachmedien und Konferenzen zum aktuellen Zeitpunkt noch ausstehen. In Tabelle 11 sind die Verwertungsaktivitäten einschließlich der Zeithorizonte aufgeführt.

Tabelle 11 Verwertungsaktivitäten einschließlich Zeithorizonte des FiW

Verwertungsaktivität	Zeithorizont (Monat / Jahr)	Stand
Verbundveröffentlichung „Ten Aspects of flood risk management“ in Journal of Flood Risk Management	Während Projektlaufzeit Juni/2023	eingereicht
Vernetzung mit inter 3 Institut für Ressourcenmanagement	Während Projektlaufzeit	Abgeschlossen
Vernetzung mit Floodtags	Während Projektlaufzeit	Abgeschlossen

Verwertungsaktivität	Zeithorizont (Monat / Jahr)	Stand
Gremienarbeit bei German Water Partnership	Während der Projektlaufzeit	Abgeschlossen
Verwertung von Projektergebnissen und Know-How in der Ausschreibung „Sicherstellung und Verbesserung der Handlungsfähigkeit von Staat und Verwaltung bei krisenhaften Ereignissen“ beim BMBF	Während der Projektlaufzeit 06/2023	Eingereicht
Präsentation von Projektergebnissen auf dem internationalen JRF Workshop „Water in an international context“	Nach Projektlaufzeit am 12.12.2023	Abgeschlossen
Präsentation von Projektergebnissen im Workshop „Increasing Urban Climate Resilience with Early Warning Systems and Water Reuse Options for treated municipal wastewater“ auf dem Water Development Congress in Kigali, Ruanda	Nach Projektlaufzeit am 13.12.2023	Abgeschlossen
Veröffentlichung zu Hochwasserposts im Iran im Vergleich zu Deutschland	Nach Projektlaufzeit	Geplant 2024
Veröffentlichung zu Social-Media-Kommunikations-Konzepten	Nach Projektlaufzeit	Geplant 2024

Tabelle 12: Studentische Arbeiten

Autor:in	Begleitendes Institut	Betreuer:in des FiW	Thema/Titel	Art der Publikation	Jahr
M. Benit	ISA, RWTH Aachen FiW e.V	Sajjad Tabatabaei	Adressatenspezifische Informationsvermittlung wasserwirtschaftlicher Inhalte mittels Augmented Reality	Studienarbeit	2020

Wissenschaftliche Verwertungsziele laut Antrag (Zeitraum: Projektlaufzeit zzgl. 12 Monate):

- min. 3 Veröffentlichungen/Fachbeiträge; (In Planung für 2024)
- min. 3 Präsentationen auf projektexternen Veranstaltungen/Workshops; (2 von 3 Präsentation in 2023, weitere für 2024 ausstehend)
- Betreuung von Studien- und Abschlussarbeiten und Schaffung von Promotionsmöglichkeiten (Betreuung einer Studienarbeiten).

Kurz-, Mittel- und Langfristige **wissenschaftliche** Verwertungspläne des Verbundpartners FiW:

Lfd. Nr.	Partner	Zeithorizont	Verwertung	
1	FiW	kurzfristig	Veröffentlichungen in deutschen Zeitschriften (Wasserwirtschaft, Wasser und Abfall, KW Wasserwirtschaft)	In Bearbeitung
2	FiW	kurzfristig	Veröffentlichung in internationalen Journals (Water, River Basin Management)	Veröffentlichung eingereicht
3	FiW	kurzfristig	Veröffentlichung auf nationalen Konferenzen (BWK Bundeskongress, Essener Tagung)	Ausstehend
4	FiW	kurzfristig	Veröffentlichungen auf internationalen Konferenzen	Abgeschlossen
6	FiW	kurzfristig	Einbindung in die Lehre über Bachelor- und Masterarbeiten	Ausstehend

**5 Während der Durchführung des Vorhabens bekannt gewordener Fortschritt auf
dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen**

Kein relevanter Fortschritt auf dem Gebiet bekannt.

6 Erfolgte oder geplante Veröffentlichungen des Ergebnisses

In der nachfolgenden Tabelle 13 sind die im Rahmen des Projektes erfolgten bzw. geplanten Veröffentlichungen aufgeführt.

Tabelle 13: Erfolgte und geplante Veröffentlichungen der Projektergebnisse

Art der Publikation	Titel	Verlag/Messe/Tagung/Veröffentlichungsort	Beteiligte	Jahr	Status
Artikel in Fachzeitschrift	Ten Aspekts of flood risk management	Journal of Flood Risk Management	Verbund	2023	Eingereicht
Artikel in Fachzeitschrift	Social Sensing im Iran und Deutschland im Hochwasserfall (Arbeitstitel)	Wasserwirtschaft	FiW Floodtags	2024	geplant
Artikel in Fachzeitschrift	Zwei-Wege Kommunikation mit Social Media im Hochwasserfall? Eine Analyse. (Arbeitstitel)	Offen	FiW	2024	geplant
Download-Dokument	Preparation checklist in case of a disaster	Capacity Building Plattform	FiW	2023	Veröffentlicht
Download-Dokument	Poster "Flood Protection" (format a0)	Capacity Building Plattform	FiW	2022	Veröffentlicht
Download-Dokument	Poster "Safe Place" (format a0)	Capacity Building Plattform	FiW	2022	Veröffentlicht

7 Literatur

- Blanchard-Boehm, R. D., Berry, K. A. & Showalter, P. S. (2001). Should flood insurance be mandatory? Insights in the wake of the 1997 New Year's Day flood in Reno-Sparks, Nevada. *Applied Geography*(21), 199–221.
- Boersma, Kees. Martelli & Cristina (2020). Communicating disaster risk among all. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.2760/571085>
- Bondarenko, M. (2020). *Individual Countries 1km Population Density (2000-2020)*. www.worldpop.org
- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. (o.J.). *Ratgeber für Notfallvorsorge und richtig – Meine persönliche Checkliste*.
- Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. (2019). *Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen*.
- Dawson, R. J., Ball, T., Werritty, J., Werritty, A., Hall, J. W. & Roche, N. (2011). Assessing the effectiveness of non-structural flood management measures in the Thames Estuary under conditions of socio-economic and environmental change. *Global Environmental Change*, 21(2), 628–646. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2011.01.013>
- Duram, L. & Brown, K. G. (1999). Insights and Applications Assessing Public Participation in U.S. Watershed Planning Initiatives. *Society and Natural Resources*(12), 455–467.
- FLOODTAGS. (o.J.). *Success Stories: Real-time monitor for the Philippine Red Cross*. <https://www.floodtags.com/real-time-flood-monitor-at-the-philippine-red-cross/>
- FLOODTAGS. (2018). *Success Stories: Media monitor and chatbot for Tanzanian Red Cross*. <https://www.floodtags.com/realtime-flood-monitor-tanzanian-red-cross/>
- Gesamtverband der Versicherer. (2022, 30. Dezember). „ZÜRS Geo“ - Zonierungssystem für Überschwemmungsrisiko und Einschätzung von Umweltrisiken. <https://www.gdv.de/gdv/themen/klima/-zuers-geo-zonierungssystem-fuer-ueberschwemmungsrisiko-und-einschaetzung-von-umweltrisiken-11656>
- Ghanbarpour, M. R., Saravi, M. M. & Salimi, S. (2014). Floodplain Inundation Analysis Combined with Contingent Valuation: Implications for Sustainable Flood Risk Management. *Water Resources Management*, 28(9), 2491–2505. <https://doi.org/10.1007/s11269-014-0622-2>
- Ghorbanian, A., Kakooei, M., Amani, M., Mahdavi, S., Mohammadzadeh, A. & Hasanlou, M. (2020). Improved land cover map of Iran using Sentinel imagery within Google Earth Engine and a novel automatic workflow for land cover classification using migrated training samples. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, 167, 276–288. <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.07.013>

- Heiland, P. (2018). Beitrag der Raumplanung beim Hochwasserrisikomanagement. *Vorsorgender und nachsorgender Hochwasserschutz*. Vorab-Onlinepublikation. https://doi.org/10.1007/978-3-658-21839-3_32
- Hooshyaripor, F., Faraji-Ashkavar, S., Koohyian, F., Tang, Q. & Noori, R. (2020). Annual flood damage influenced by El Niño in the Kan River basin, Iran. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 20(10), 2739–2751. <https://doi.org/10.5194/nhess-20-2739-2020>
- Huizinga, J., De Moel, H. & Szewczyk, W. (April 2017). *Global flood depth-damage functions: Methodology and the database with guidelines* (JRC Technical Reports). <https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC105688>
<https://doi.org/10.2760/16510>
- Huizinga, J., Szewczyk, W. & Moel, H. (2016). *Global flood depth-damage functions: Methodology and the database with guidelines: Publications Office*.
- Inter3. (2022). *HoWaMan – Flood risk management in semi-arid and arid areas: Targeted research in Iran*.
- International Association of Insurance Supervisors. (2012). *Application Paper on Regulation and Supervision supporting Inclusive Insurance Markets*.
- International Research Institute for Climate and Society, Columbia University. (2015). *What is Weather Index Insurance?*
https://wiiedu.iri.columbia.edu/materials/updated_educationalMat/html/whatisindexinsurance/weather/weatherindexinsurance_en.html
- Japan Meteorological Agency. (2006). *Earthquake Early Warning: How can an earthquake alert be announced before tremors are felt?*
<https://www.jma.go.jp/jma/en/Activities/how.pdf>
- Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2011). The early bird catches the news: Nine things you should know about micro-blogging. *Business Horizons*, 54(2), 105–113. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2010.09.004>
- Kunreuther, H. & Sheaffer, J. R. (1970). An Economically Meaningful and Workable System for Calculating Flood Insurance Rates. *Water Resources Research*, 6(2), 659–667. <https://doi.org/10.1029/WR006i002p00659>
- Malekmohammadi, B. & Tajrishi, M. (2007). *Appropriate method of implementing flood insurance program in flood crisis management in urban areas: The Second International Conference on Comprehensive Crisis Management, Tehran*.
- Martinez-Diaz, L., Sidner, L. & McClamrock, J. (2019). *THE FUTURE OF DISASTER RISK POOLING FOR DEVELOPING COUNTRIES: WHERE DO WE GO FROM HERE?*
- Modarres, R., Sarhadi, A. & Burn, D. H. (2016). Changes of extreme drought and flood events in Iran. *Global and Planetary Change*, 144, 67–81. <https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.07.008>

- New Orleans & Company. (June 2018). *Crisis Communication Plan for New Orleans Tourism* [Pressemitteilung].
https://assets.simpleviewinc.com/simpleview/image/upload/v1/clients/neworleans/2018_Crisis_Comm_Clients_2018__96ef0492-a93e-4736-9f6f-e23778ee1ce7.pdf
- Romali, N. S., Sulaiman, M., Yusop, Z. & Ismail, Z. (2015). *Flood Damage Assessment: A Review of Flood Stage-Damage Function Curve* (S. 147 -159). Springer Singapore.
- Rossi, C., Falcone, G., Frisiello, A. & Dominici. (2018). *Best practices on Public Warning Systems for Climate-Induced Natural Hazards*.
- Sadeghi-Pouya, A., Nouri, J., Mansouri, N. & Kia-Lashaki, A. (2017). An indexing approach to assess flood vulnerability in the western coastal cities of Mazandaran, Iran. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 22, 304–316.
<https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2017.02.013>
- Sadiq, R., Akhtar, Z., Imran, M. & Ofli, F. (2022). Integrating remote sensing and social sensing for flood mapping. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 25, 100697. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100697>
- Sujan. (2023). *What is Communication Network? Definition, Importance, and 4 Types (Explained)*. https://tyonote.com/communication_network/
- Tokyo Fire Department. (2019). *Life Safety Learning Center*. <https://tokyo-bskan.jp/en/about/>
- Treby, E. J., Clark, M. J. & Priest, S. J. (2006). Confronting flood risk: implications for insurance and risk transfer. *Journal of environmental management*, 81(4), 351–359.
<https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.11.010>
- Umair Qazi, Muhammad Imran & Ferda Ofli (2020). GeoCoV19: A Dataset of Hundreds of Millions of Multilingual COVID-19 Tweets with Location Information. *SIGSPATIAL Special*. Vorab-Onlinepublikation. <https://doi.org/10.21227/et8d-w881>
- Weber, E., Marzo, N., Papadopoulos, D. P., Biswas, A., Lapedriza, A., Offi, F., Imram, M. & Torralba, A. Detecting Natural Disasters, Damage, and Incidents in the Wild. In *Computer Vision - ECCV 2020* (Bd. 16, S. 331–350).
- Wendling, C., Radisch, J. & Jacobzone, S. (2013). OECD Working Papers on Public Governance No. 24: The Use of Social Media in Risk and Crisis Communication, 38.
<https://doi.org/10.1787/19934351>
- World Bank Group. (2011). *WEATHER INDEX INSURANCE FOR AGRICULTURE:: Guidance for Development Practitioners*.
- World Health Organization. (2011). *Technical Notes on Drinking-water, Sanitation and Hygiene in Emergencies*.
- WorldPop & Bondarenko, M. (2020). *Individual Countries 1km Population Density (2000-2020)*. <https://doi.org/10.5258/SOTON/WP00674>

Yazdi, J. & Salehi Neyshabouri, S. (2014). Adaptive surrogate modeling for optimization of flood control detention dams. *Environmental Modelling & Software*, 61, 106–120. <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2014.07.007>

8 Anhang

Untersuchung der Wirksamkeit von HWRM-Strategien in anderen AP

Tabelle 14: Ausschnitt der Maßnahmenbewertung aus AP 1-4.

Maßnahme	Klimaszenario				Schutzzielbewertung				Aspektbewertung						Prio
		Verringerung sozioökonomischer Schäden	HWRM durch private Abhilfe- strategien	Stärkung des Eigen- schutzes	Förderung des öffentlichen Bewusstseins	Wirk- samkeit	Umsetz- barkeit	Umsetz- ungszeit	Finanzielle Ressourcen	Synergie- effekte	Σ				
Floodlabel	+	+	0	0	++	0	++	++	5	6	4	7	6	27	1
ABMhofo	+	+	0	0	+	0	0	0	4	4	4	4	7	23	6
Datasphere	+	+	0	0	++	0	0	++	5	7	5	5	7	29	2
Versicherung g HW		+	0	0	+	++	++	++	5	5	5	4	6	25	2
Versicherung g Starkregen	+	0	0	0	+	++	++	++	5	5	5	4	6	25	2
Sovereign Risk Pool	+	+	0	+	+	++	++	++	5	4	4	4	7	24	4

Maßnahme	Klimaszenario				Schutzzielbewertung							Aspektbewertung							Prio
		Verzinsung sozioökonomisc her Schäden	HWRM durch private Abhilfe- strategien	Stärkung des Eigen- schutzes	Förderung des öffentlichen Bewusstseins	Wirk- samkeit	Umsetz- barkeit	Umsetz- ungszeit	Finanzielle Ressourcen	Synergie- effekte	Σ								
Weather Index Insurance	+	+	0	+	++	++	++	++	6	4	5	4	6	25	4				

Zuständigkeiten der einzelnen Ministerien im Bereich des Hochwasserschutzes

Tabelle 15: Zuständigkeiten für die Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen

Ministry of Interior Affairs	The Ministry of Energy	The Ministry of Agricultural Jihad	The Ministry of Roads and Urbanization
Identification of vulnerable bridges and culverts <i>in the rural and urban areas</i>	Clearing the problematic occupations in the beds	Determination of the efficient level of usage to reduce the soil erosion	Preparation, compilation and notification of construction rules and regulations
Upgrading the existing structures and ongoing plans that are exposed to flood risk	Preparation of the proposals for private sector investment in flood damage mitigation plans	Protection, restoration, development and operation of natural resources	Completion and expansion of the flood monitoring and warning network
Reorganisation of low bridges in the high flood risk zones <i>in urban areas</i>	Study, implementation and commissioning of the river warning systems at mountainous basins or those with urban or rural priority.	Planning for settlement of nomadic communities in high flood risk areas	Taking the actions to relocate or strengthen the buildings existing at the bed
			Expansion of the monitoring network and the equipment of the meteorological forecast
			Implementation of upgrading projects to strengthen the bridges and culverts <i>outside urban and rural limits</i>

Ministry of Interior Affairs	The Ministry of Energy	The Ministry of Agricultural Jihad	The Ministry of Roads and Urbanization
			Reorganisation of the low bridges at high flood risk areas <i>outside the cities</i>

Tabelle 16: Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Erstellung von Karten

Ministry of Interior Affairs	The National Crisis Management Organisation	The Ministry of Energy	The Ministry of Agricultural Jihad	Others
Preparing the hazard maps of the prioritized population and industrial centers	Preparing, editing and publishing the flood risk maps	Preparation and publication of the flood zoning maps	Preparation and publication of the flood zoning maps	Creation of the system for production of three dimensional topographic and base maps (the National Cartographic Centre of Iran)
	Collection and correlation of data related to flood zones	Completion of studies and preparation and application of bed and boundary maps		

Tabelle 17: Verantwortlichkeiten für die Entwicklung und Umsetzung von Plänen.

Ministry of Interior Affairs	The National Crisis Management Organisation	The Ministry of Energy	The Ministry of Agricultural Jihad	Others
<p>Studying and implementation of plans:</p> <ul style="list-style-type: none"> •for organisation and securing rivers in rural and urban areas • to dredge the prioritised rivers and flood ways inside the cities • for surface runoff collection 	<p>Preparation of the emergency evacuation plan</p>	<p>Studying and implementation of plans:</p> <ul style="list-style-type: none"> •to organise rivers outside of population centers • to dredge the prioritised rivers and flood ways inside and outside the urban zones • of a safe flood discharge capacity and of necessary safety plans • for dispersion of floodwater and artificial recharge 	<p>Studying and implementation for catchment basin management and aquifer management plans</p>	<p>Revision and enhancement of the master and detailed plans of the prioritized urban areas</p>
		<p>Preparation and notification of the plans for operation management of the dams</p>	<p>Preparation of the aquifer management and flood dispersion plans</p>	

Tabelle 18: Verantwortlichkeiten für die Entwicklung und Umsetzung von Schulungen.

Ministry of Interior Affairs	The National Crisis Management Organisation	The Ministry of Energy	The Ministry of Agricultural Jihad	Others
<p>Preparing the hazard maps of the prioritized population and industrial centers</p> <ul style="list-style-type: none"> •floodwater handling •use of digital systems to the inhabitants of the aquifers 	<p>Transfer of know-how and provision of public training through the mass media</p>	<p>Public training, promotion and information dissemination</p> <ul style="list-style-type: none"> •for local official and residents at prioritized regions •on the anniversaries of important flood events at affected regions 	<p>Provision of training on flood (especially designed for managers and experts)</p>	<p>Transfer of know-how and provision of public training through the mass media (the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organisation)</p>
<p>Production of training materials on hazards of flood</p>		<p>Transfer of know-how and provision of public training through the mass media</p>	<p>Increasing knowledge of flood risks of school children and students</p>	<p>Provision of training on flood (the Ministry of Cooperatives, Labour and Social Affairs)</p>
				<p>Increasing the knowledge on flood risks of school children and students (the Ministry of Education)</p>

Ergebnistabellen der Flood Reports

Tabelle 19: Steckbrief Flood Report Teheran Provinz, Shemiranat Distikt, Iran.

Untersuchungsgebiet	Teheran Provinz, Shemiranat Distrikt, Iran
Datum	Mai 2018
Fluss	Jajrood
Kommunikation zwischen Öffentlichkeit und Behörden	Die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und den Behörden erfolgte über Medienkanäle, Interviews oder direkten Kontakt in unmittelbarer Nähe. Dabei wurden soziale Medien, wie Twitter sehr begrenzt genutzt.
Involvierte Interessenvertreter	<p>Sicherheitskräfte und Ersthelfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rettungskräfte der Rothalbmond-Gesellschaft • Verkehrspolizei • IRNA - Leiter der Rothalbmond-Gesellschaft der Stadt Shemiranat <p>Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teheraner Stromversorgungsunternehmen • Teheraner Wasserbetrieb <p>Behörden/Regierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ministerium für Straßenbau und Stadtentwicklung • Gouverneur des Bezirks Shemiranat • Direktor der Elektrizitätsregion Lavasan
Hauptwebseiten oder Medien zur Verbreitung von Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Nachrichten Webseite des Ministeriums für Straßenbau und Stadtentwicklung • Tasnim Nachrichtenagentur

Tabelle 20: Steckbrief Flood Report Schiras, Fars Provinz, Iran.

Untersuchungsgebiet	Schiras, Fars Provinz, Iran
Datum	Juli 2022
Fluss	Rodbal
Kommunikation zwischen Öffentlichkeit und Behörden	Die Kommunikation zwischen der Bevölkerung und den Behörden erfolgte über Medienkanäle. Dabei wurden verschiedene Kommunikationskanäle wie soziale Medien, öffentliche Bekanntmachungen und Pressemitteilungen genutzt.
Involvierte Interessenvertreter	<p>Sicherheitskräfte und Ersthelfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehr • Iranische Rothalbmond-Gesellschaft • Revolutionsgarde <p>Behörden/Regierung</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Schiras Gemeinde • Fars Straßen- und Transportorganisation
Hauptwebseiten oder Medien zur Verbreitung von Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Schiras Gemeinde: soziale Medien, öffentliche Bekanntmachungen und Presseerklärungen

Tabelle 21: Steckbrief Flood Report Imamzadeh Davood, Distrikt Teheran, Iran.

Untersuchungsgebiet	Imamzadeh Davood (village), Distrikt Teheran, Iran
Datum	Juli 2022
Fluss	
Kommunikation zwischen Öffentlichkeit und Behörden	Zur Kommunikation zwischen Öffentlichkeit und Behörden konnten keine näheren Informationen gefunden werden.
Involvierte Interessenvertreter	<p>Sicherheitskräfte und Ersthelfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iranische Rothalbmond-Gesellschaft • Revolutionsgarde • Polizei • Organisation für Krisenmanagement der Teheraner Feuerwehr <p>Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisation für Abfallwirtschaft der Stadt Teheran <p>Behörden/Regierung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gouverneur von Teheran Organisation für die Bewirtschaftung von Obst- und Gemüsefeldern • Meteorologische Organisation
Hauptwebseiten oder Medien zur Verbreitung von Warnungen	<ul style="list-style-type: none"> • Webseite der meteorologischen Organisation: 1 Tag vor Eintritt Warnung vor Hochwasser, Veröffentlichung von Wetterprognose

Tabelle 22: Vor- und Nachteile der betrachteten Kommunikationsarten, angelehnt an (Sujan, 2023).

Kommunikationsart	Geschwindigkeit	Pro	Kontra
Kette	Moderat	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortlichkeiten werden geteilt • Wenn richtig praktiziert, hohe Genauigkeit • Informationen, die für nachgelagerte Abteilungen nicht relevant sind, können weggelassen werden, um keinen Stress oder Panik auszulösen 	<ul style="list-style-type: none"> • Anfällig für Ausfälle innerhalb der Kette • Informationen können auf dem Weg verloren gehen
Rad	Schnell	<ul style="list-style-type: none"> • Das gesamte Wissen ist in einer Person konzentriert, die daher am besten in der Lage ist, schnell und unbürokratisch Entscheidungen zu treffen • Hohe Informationsgenauigkeit, da nichts im Laufe der Zeit verloren geht 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Stresspegel für die zentrale Kontaktperson, die unter hohem Druck schnell handeln muss • Personenzentriert; bei Ausfall des zentralen Ansprechpartners muss eine Ersatzanlaufstelle genau definiert werden • Je nach Kommunikationskanal werden Informationen an alle Empfänger gleichermaßen weitergeleitet, obwohl nicht alle für den Empfang geeignet sind
Sammelkanal	Moderat bis schnell	<ul style="list-style-type: none"> • Ausfallsicherheit, da mehrere Personen über die gleichen Informationen verfügen • Zuständigkeiten können geteilt werden, was die Belastung einer Person verringert • Bestimmte Aufgaben können verteilt werden, so dass die gleichen Informationen nicht an alle weitergegeben werden müssen, sondern effizienter vermittelt werden können. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfordert eine gut geplante Struktur und Regeln im Voraus, sonst wird die Kommunikation im Notfall zu chaotisch • Es kann eine Weile dauern, bis die Informationen an der richtigen Stelle ankommen

Questionnaire Floods and Flash Floods

General questions about the person

1. Your sex?*
Select one answer

Female
Male
Divers
N/A

2. Size of your household (number of persons)*
Select one answer

1
2
3
>3

3. Your age*
Select one answer

<16
16 - 25
26 - 35
35 - 55
> 55

4. Level of education*
Select one answer

In school
In apprenticeship
Enrolled in a university
Employed
In retirement

5. Are you active in a honorary office?*
Select one answer

Yes
No

6. Are you living in a urbanised or rural area?*
Select one answer

Urban
Rural

7. Are you familiar with the term "flood"??*
Select one answer

Yes
No
Antwort 3

8. What is your understanding of the term „flash flood“?*
Select one answer

Floods caused by heavy rainfall
Floods caused by heavy rainfall
Floods caused by snow melt
Other

A flash flood is a rapid rise of water along a stream or low-lying urban area. Flash flooding occurs within six hours of a significant rain event and is usually caused by intense storms that produce heavy rainfall in a short amount of time. Defined by NASA Global Precipitation Measurement.

9. Where have you learnt/heard something about floods?*
(multiple choice)

TV (news)
TV (documentary)
Streaming platforms (documentations)
Print media
Leaflets or brochures
Lectures
Radio/ podcasts
Information events

10. Where have you learnt/heard something about flash floods?*
(multiple choice)

TV (news)
TV (documentary)
Streaming platforms (documentations)
Print media
Leaflets or brochures
Lectures
Radio/ podcasts
Information events
Friends/ Family
Other

11. Do you think that you could be affected by a flood?*
(Please consider your current place of residence here)

Yes, I already experienced such an event
Yes, I haven't been affected by a flood yet, but I know that it could affect me
No, I think it is rather unlikely that I could be affected by such an event

12. Do you think that you could be affected by a flash flood?*
(Please consider your current place of residence here)

Yes, I already experienced such an event
Yes, I haven't been affected by a flood yet, but I know that it could affect me
No, I think it is rather unlikely that I could be affected by such an event

Abbildung 35: Fragebogen zu Flash Floods and Floods.

Questionnaire to raise awareness about floods and urban flash floods age

1. Your sex?*
Select one or more answers

Female

Male

Divers

N/A

2. Size of your household (number of persons)*
Select one or more answers

1

2

3

>3

3. Your age*
Select one or more answers

<16

16 - 25

35 - 55

>55

4. Level of education*
Select one or more answers

In school

In apprenticeship

Enrolled in a university

Employed

In retirement

5. Are you active in an honorary office?*
Select one answer

Yes

No

6. Do you live in an urbanised or rural area?*
Select one answer

Urban (within city)

Urban (outskirts)

Rural

7. What type of residential development do you live in?*
Select one answer

Detached house with basement

Detached house without basement

Apartment building/ housing complex with basement

Apartment building/ housing complex without basement

8. What are your housing conditions?*
Select one answer

Property

Rent

9. For how long have you been living there?*
Select one answer

<1 year

1 - 5 years

5 - 10 years

>10 years

10. Do you live close to a river, stream or canal (max. distance 1 km)?*
Select one answer

Yes

No

11. Do you own a car?*
(If not, please continue with chapter 3)

Yes

No

12. Where do you usually park your car?
Select one answer

On the street

In the garage

On a parking spot at the house

13. From which natural hazards do you personally see yourself most at risk?*
(Multiple answers possible)

Earthquakes

Floods

Flash Floods

Fires

(Thunder-)Storms

14. Have you already experienced a flood/ flash flood/ inundation either caused by a river flood or by heavy rainfall?*
(If not, please continue with chapter 4)

Yes, caused by heavy rainfall

Yes, caused by a river flood

Yes, caused by a combination of heavy rain and river flood

No

15. Did the flood cause any damage to your property, e.g. car or house or furnished basement?*
(If not, please continue with question 19)

Yes

No

16. If yes: please enumerate your damaged property

Type one or a few words...

17. Have you taken any precautionary measures or protective measures since the flood?
Select one answer

Yes

No

18. Was the damage insured?
Select one answer

Yes

No

I don't know

19. Do you have neighbours and acquaintances who have suffered damages as a result of a natural event? If yes, please give examples.*
Select one answer

Yes

No

I don't know

20. Are you familiar with the term "critical infrastructure"?
Select one answer

Yes

No

21. Critical infrastructure includes facilities and buildings that ...*
Select one answer

are of vital importance to the state and, in the event of their failure, can lead to lasting supply bottlenecks, significant disruptions or other dramatic consequences.

are important to a state's economy. If they fail, there can be a sharp increase in unemployment and poverty.

22. Which facilities and buildings do you think could be part of the critical infrastructure?*
(Multiple answers possible)

Utilities and waste disposal companies (energy, waste, (waste-)water)

Medical care, nursing, emergency and rescue services

Banks, stock exchanges, insurance companies

Broadcasting, symbolic buildings

Government and administration, judicial institutions

Universities, schools, day care centres

Transport

Grocery stores

Restaurants, retail, amusement parks

Critical infrastructures are organizations and facilities that are important for the state community and whose failure or impairment would result in lasting supply bottlenecks, significant disruptions to public safety or other dramatic consequences. As defined by the German Federal Office for Information Security.

23. Are there any critical infrastructure facilities near your home?*
Select one answer

Yes

No

I don't know

24. If so, which ones?

Type one or a few words...

<p>25. Do you know simple ways to protect your property against floods and flash floods?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p>	<p>30. Are you insured against natural hazards (natural hazard insurance)?*</p> <p>If no, please continue with question 32</p> <p>Yes</p> <p>No</p>	<p>Warning apps</p> <p>Messenger groups like Telegram or WhatsApp</p> <p>Notice via text message</p> <p>Radio</p>
<p>26. Have you already undertaken the following options for precautionary property protection?*</p> <p>(Multiple answers possible)</p> <p>Yes, re-parking the car</p> <p>Yes, sealing basement windows with boards</p> <p>Yes, elevating electrical devices, e.g. on a table</p> <p>Yes, freeing drainage channels of waste</p> <p>Yes, keeping the bike, scooter etc. indoors</p> <p>No, I have not taken any of the measures above</p>	<p>31. Does your natural hazard insurance include damages caused by floods or heavy rain?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p> <p>I don't know</p>	<p>35. How would you prefer to be informed about precautionary measures for a flood event?*</p> <p>(Multiple answers possible)</p> <p>Leaflets and information brochures</p> <p>PDF brochures ready to download</p> <p>Websites with informational texts</p> <p>Explanation and information videos</p> <p>Other</p>
<p>27. Do you know of any options for acute property protection during a flood?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p>	<p>32. Do you think such insurance should be compulsory if you live in a flood risk area?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p> <p>I don't know</p>	<p>36. Do you think you are sufficiently informed about citizen networks and voluntary work related to flood protection and preparedness?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p> <p>I don't know</p>
<p>28. If yes, which?*</p> <p>Type one or a few words...</p>	<p>33. Do you think you are sufficiently informed about the flood risks of your place of residence?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p> <p>I don't know</p>	<p>37. Would you like to have more opportunities for communication and exchange with the authorities on this topic?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p>
<p>29. Do you know where and from which authorities you can obtain tips and advice on precautionary property protection in the event of a flood?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p>	<p>34. Which channels would be most likely to reach you with warnings of impending flood events?*</p> <p>(Multiple answers possible)</p> <p>Broadcasting</p> <p>Internet, e.g websites of authorities</p> <p>Social media channels like Twitter, Instagram, Facebook</p>	<p>38. Do you know which authorities and public agencies to contact if, for example, your basement has been flooded in a flood event?*</p> <p>Select one answer</p> <p>Yes</p> <p>No</p>

Abbildung 36: Fragebogen zu Flash Floods and Floods. Onlinefragebogen zum Thema Awareness Raising.

Checkliste für den Katastrophenfall

PREPARED BY
BUNDESAMT FÜR
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
UND KATASTROPHENHILFE

© BfDR e. V.
2023

Preparation Checklist in Case of a Disaster

Provisions¹ nutrient and water

Safe drinking and utility water for at least 10 days for every person and animal in the house, while the amount of water can be calculated as following according to World Health Organization (2011):

Type of need	Quantity (liter per day and person)
Drinking Water	2,5 - 3
Basic needs for hygiene measures	2 - 6
Basic needs for cooking	3 - 6
Total	7,5 - 15

Food for at least 10 days for every person and animal in the house – best such that doesn't require much effort with cooking or much extra water to prepare, e.g. canned food, convenience food (ravioli, instant soups), nuts, Rice, pasta, potatoes etc. are also good if you make sure to store extra water beforehand for preparation.

Communication Devices	Available ()
Phone	
Charging Cable	
Powerbank or external device for charging	
Radio, suitable for battery operation or a wind up radio	
Spare batteries	
Medicine Cabinet	Available ()
First Aid Kit	
Personal medication prescribed by the doctor	
Painkillers	
Skin disinfectants	
Wound disinfectants	
Cold remedies	
Thermometer	
Remedies against diarrhoea	
Insect repellent	
Cream for insect bites and sunburn	
Tweezers	
Hygiene Products	Available ()
Soap (cakes), detergent (kg)	
Toothbrush (number), toothpaste (tubes)	
Set of disposable cutlery and crockery (number)	
Kitchen paper (rolls)	
Toilet paper (rolls)	
Rubbish bags (number)	
Camping toilet, replacement bags (number)	
Household gloves (pairs)	
Disinfectants, soft soap (quantity)	

¹ Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BfDR) o.J.; World Health Organization 2011; Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BfDR) 2019.

PREPARED BY
BUNDESAMT FÜR
BEVÖLKERUNGSSCHUTZ
UND KATASTROPHENHILFE

© BfDR e. V.
2023

Preparation Checklist in Case of a Disaster

Power Shortage	Available ()
Candles, tea lights	
Matches, lighter	
Torch	
Spare batteries	
Camping, spirit stove with fuel	
Heater	
Fuel	
Document Security	Available ()
Have you established which documents are absolutely essential?	
Are your documents organised appropriately?	
Are copies available of important documents, and are these certified if necessary?	
Have you created a document folder?	
Are the document folder or important documents ready to hand	
Fire Protection	Available ()
Clean out cellar and attic	
Fire extinguisher, fire protection	
Extinguishing spray	
Smoke alarm	
Garden or car washing hose	
Container for water for extinguishing fires	
Water bucket	
Stirrup pump or bucket pump	
Emergency Pack in case of a necessary evacuation	Available ()
Personal medication	
Provisional protective clothing	
Woolen blanket, sleeping bag	
Underwear, socks	
Wellingtons, sturdy footwear	
Materials for treating wounds	
Cutlery and crockery, thermos flask, cups	
Can opener and penknife	
Hard-wearing, warm clothing	
Torch	
Head covering, protective helmet	
Protective mask, provisional respiratory protection	
Work gloves	
Camera or camera phone	

Preparation Checklist in Case of a Disaster

PREPARATION

- > Obtain sandbags, lining boards, water-resistant plywood boards and silicone for protection.
- > Make sure that hazardous materials or chemicals cannot be reached by the water.
- > Bring valuable furniture or devices such as computers etc. into the higher, flood-protected rooms.
- > Secure the fuel oil tank against being lifted up by the water by, for example, anchoring it to the wall or weighing it down with ballast.
- > Remember insect repellent; in case mosquitoes and other pests come into the house after the flood waters fall.

Consider the following at an early stage:

- > The care of sick people or people in need of assistance. Can you evacuate these people from the danger zone on time? Where to?
- > The evacuation of pets.
- > The possibilities for communicating with neighbours or other people if the telephone and mobile network are down. Discuss distress and danger signals with neighbours.
- > The "distribution of roles" in an emergency. Who will do what?

DURING

- > Clear out the cellars into which the groundwater may penetrate or which may fill up with water.
- > Check backwater flap valves in the cellar before the water rises. Do not stay in the cellar during the flood, since you will be putting your life at risk.
- > Seal windows and doors, as well as drain openings.
- > Turn off electrical appliances and radiators in rooms which may fill up with water. Think of the risk of an electric shock. Turn off the electric power completely, if necessary (fuse off).
- > Drive your car out of endangered garages or away from parking spaces.
- > Warning! Basement garages can become death traps when there is danger of flooding.
- > Do not drive through flooded streets. Water in the engine compartment does a lot of damage. The catalytic converter with an operating temperature of 700°C breaks when it is suddenly cooled down by water.
- > Have your vehicle towed if there is water up to above the wheels.
- > Help others, but don't put yourself in danger.
- > Bring children out of the floodplain into safety before entering the danger zone.
- > Because of the formation of waves and the risk of underwater obstacles, do not go for a "ride" unnecessarily in boats or other vehicles in flooding areas.

2023 © FW e. V.

Preparation Checklist in Case of a Disaster

- > Do not enter any shore areas because of the risk of undercutting or erosion. Flooded or partially flooded streets may not be driven on.
- > Observe the instructions and barriers of the emergency personnel.

AFTER

- > Only start the pumping operations in the house when you are sure that the groundwater level has fallen sufficiently. Be careful: otherwise, you will damage the house's watertight tanking. Please pay attention to information provided by the municipality.
- > Take stock and photograph the damages for the insurance company.
- > Clear the residual water and silt out of the house.
- > Dry the rooms as quickly as possible, in order to avoid structural damages or mould. Use heaters for drying. They can be rented or loaned.
- > Have the electric, the fuel oil tank and, in special cases, the building statics checked by an expert.
- > If hazardous substances, such as dyes, paint, pesticides, petrol, oil etc. have been released, call the fire brigade.
- > Dirty, broken furniture and spoiled food does not go in the household waste, but must be disposed of professionally.
- > Do not eat any fruit, vegetables and salad from flooded areas. Inform the County Commissioner's Office or the Office for Agriculture in the event of gardens or fields contaminated by hazardous substances (e.g. oil).

Source

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BfK) [o.J.]: Ratgeber für Notfallvorsorge und richtig – Meine persönliche Checkliste. Hg. v. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BfK).

Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BfK) [2019]: Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notituationen. Hg. v. Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BfK).

World Health Organization (2011): Technical Notes on Drinking-water, Sanitation and Hygiene in Emergencies.

2023 © FW e. V.

Projektpartner

Nachhaltige Strategien und Technologien für das Hochwasserrisikomanagement in ariden und semiariden Gebieten